

People's Democratic Republic of Algeria

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Badji Mokhtar-
Annaba University
Faculty of Medicine
Pharmacy Department

جامعة باجي مختار- عنابة.
كلية الطب.
قسم الصيدلة.

MEMOIRE DE FIN D'ETUDE

Pour l'obtention du diplôme de docteur en pharmacie

Thème

L'intelligence artificielle en botanique médicale

«Création d'une application mobile»

Présenté par :

- BEDDIAR KHAOULA.
- LASKRI RIM.

Dirigés par :

Pr.MECHERI RIM

Jury :

Président : Pr.LAREDJ HACENE.
Membre 1: Dr. BOURIACHI SARA.
Membre 2 : Pr.HADJ MOUSSA HICHEM.
Membre 3 : l'acteur sociaux économique : l'UFC.
Invité d'honneur :Pr.NOUACER MOURAD

N° d'ordre :

Annaba le : 09/07/2024

Année universitaire : 2023-2024

Algeria of Republic Democratic People's

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific
Research

Badj Mokhtar-Annaba

University Faculty of
Medicine

Pharmacy Department

جامعة باجي مختار- عنابة

كلية الطب

قسم الصيدلة

Liste des enseignants du Département de Pharmacie Année universitaire

• **Enseignants Hospitalo-universitaires professeurs.**

Nom	Prénom	Spécialité
CHAFFAI	NACERA	Pharmacie galénique
HADEF	YOUCEF	Chimie Analytique
MANSOURI	ROUKAYA	Parasitologie
BROUK	HACENE	Hémobiologie
DJAFER	RACHID	Toxicologie
MERICHE GADIRI	SABIHA	Immunologie
BOUGHENDJIOUA AMOURA	NADIA	Pharmacognosie
NEDJAI	SABRINA	Microbiologie
NEGHRA	ABDELHAK	Chimie Thérapeutique
LAREDJ	HACENE	Botanique Médicale
DERRADJI	LEILA	Pharmacognosie
BOUZAABATA	AMEL	Pharmacognosie
AMIRI	SABRINA	Microbiologie
MERAH	ABDELALI	Chimie Minérale
DJAHMI	NASSIMA	Microbiologie
MERICHE	HACENE	Immunologie
OUNAISSIA	KARIMA	Botanique Médicale
RETIMA	ABDELHAK	Hémobiologie
DJEBBAR	MOHAMED	Pharmacie Galénique
MECHERI	RYM	Botanique Médicale

- **Maitres de Conférences Classe A.**

Nom	Prénom	Spécialité
SOUDANI	Wafa	Chimie Thérapeutique
BELLEILI	MEHDI	Chimie Analytique
AIT KAKI	SAMIRA	Chimie Thérapeutique
BOULKADID	MED EL HADI	Hémobiologie
LAYACHI	FAYCEL	Chimie Thérapeutique
GOURI	ADEL	Biochimie
SAADNI	FARIDA	Parasitologie
SAIDI	OUIDED	Pharmacognosie

- **Maitres de Conférences Classe B.**

Nom	Prénom	Spécialité
GHARBI	MOUFIDA	Pharmacologie
DOUAOUI	ABDELKADER	Pharmacologie
BOULEDROUA	SAMIA	Chimie Minérale
OTMANE	ADNENE	Microbiologie

- Maitres Assistants
- Enseignants universitaires

Nom	Prénom	Spécialité
ABDESSEMED	ABDELHAKIM	Pharmacie Galénique
BOUTEFNOUCHET	FERIEL	
BELLIR	NABILA	
HALIMI	SAMIRA	
BENCEDIRA	SARA HADJER	
HALIMA SALEM	ABDELAZIZ	Hydro-Bromatologie
SEMOUD	ANISSA	
BRAHIMI	AICHA	
ZAAFOUR	ABDELALI	
MEGUEDDDEM	MERIAM	Toxicologie
MESSAOUDENE	AICHA BAYA	

KERKOUB	FAZIA	
CHAABNA	MANEL	Pharmacologie
AISSA	LINA	
CHERAIT	AHLEM	
HOUAMRIA	HAMZA	Chimie Minérale
MEKAHLIA	LEILA	
KRALLAF	ANISSA	Parasitologie
TOUTA	SARA	
ADJAILIA	IMENE	Pharmacognosie
SAHRAOUI	WAFI	
BOURIACHI	SARA	
BENKAZA	FERIEL	Chimie Analytique
GOUASMI	ZOHOOR	
HARZALLAH	LEILA	
LABOUIZ	AMINA	
FENGHOUR	ASMA	
BOUKACHABIA	RAZIKA	Botanique Médicale
AMIRECHE	AMIRA	Hémobiologie
KESSIRA	AMEL	

ADJABI	AMEL	Microbiologie
BENALI	AMINA	
BOUARICHA	AMEL	
BENTORKI	<u>AHMED AYMEN</u>	
LASKRI	RIMA	Biochimie
CHINE	SARAH	
OUADI	IBTISSEM	Immunologie
ALLIOUCH - KERBOUA	AMINA	

➤ **PROFESSEURS :**

Nom	Prénom	Spécialité
DJAHOUDI	ABDELGHANI	Microbiologie
BENNADJA	SALIMA	Biologie Végétale

➤ **Maitres de Conférences Classe A.**

Nom	Prénom	Spécialité
REZAGUI	MESSAOUDA	Toxicologie

➤ **Maitres de Conférences Classe B.**

SOUICI	MOHAMED LOTFI	Chimie Générale
MESSERER	LEILA	Parasitologie
TALBI	AMER	Pharmacologie
BOUDRAA	IMANE	Biologie Cellulaire
ABDESSEMED	LYNDA	Biochimie Métabolique
BELHOUCHE	NAWEL	Biologie Cellulaire

➤ **Maitres Assistants Chargés de Cours.**

Nom	Prénom	Spécialité
BENDJEDDOU	FOUZIA	Génétique
HAMAMDA	MERIEM	Biomathématique

Serment de Galien

Je jure, en présence des Maîtres de la Faculté, des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples :

D'honorer ceux qui m'ont instruite dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle aux principes qui m'ont été enseignés

D'actualiser mes connaissances

D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de Déontologie, de l'honneur, de la probité et du désintéressement ;

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers la personne humaine et sa dignité

De ne dévoiler à personne les secrets qui m'auraient été confiés ou dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de ma profession.

De faire preuve de loyauté et de solidarité envers mes collègues pharmaciens

De coopérer avec les autres professionnels de santé

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels.

Que les Hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères si j'y manque.

قسم الصيدلي

اقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي.

أن أبجل اساتذتي اللذين تعلمت على أيديهم مبادئ مهنتي وأعترف لهم بالجميل وأبقى دوما وفيا لتعاليمهم.
أن ازاول مهنتي بوازع من ضميري لما فيه صالح الصحة العمومية وألا أقصر أبدا في مسؤوليتي وواجباتي
تجاه المريض وكرامته الانسانية.

أن التزم أثناء ممارستي للصيدلة بالقوانين المعمول بها وبأدب السلوك والشرف، وكذا بالاستقامة والترفع.
أن لا أفشي الأسرار التي قد تعهد الي او التي قد أطلع عليها أثناء القيام بمهامي، وأن لا أوافق على استعمال
معلوماتي لإفساد الاخلاق أو تشجيع الأعمال الاجرامية ,

لأحظى بتقدير الناس ان انا تقيدت بعهودي , ان أنا تقيدت بعهودي. و أحتقر من طرف زملائي ان انا لم
ألتزم.

Remerciements

Notre première gratitude va au tout-puissant ALLAH, le créateur du tout, pour nous avoir donné la vie, le bénédicité et la force pour accomplir ce travail.

Nos sincères remerciements tout particulièrement à notre encadrante **Pr Mecheri Rim** d'avoir accepté de nous encadré, nous le remercions pour sa disponibilité et son aide tout le long de ce modeste travail, ses bons conseils, ses immenses contributions, critiques constructives, patience et compréhension.

Nous tenons également à exprimer nos sincères remerciement aux égards des membres de jury **Pr.LAREDJ HACENE** qui nous fait l'honneur de sa présence en acceptant de présider le jury de cette soutenance et **Dr. BOURIACHI SARA** d'avoir accepté de siéger parmi les membres du jury et d'avoir eu l'amabilité de partager ses connaissances.

On tient également à remercier aussi **Pr.HADJ MOUSSA HICHEME** le Représentant de l'incubateur et **l'acteur sociaux économique : représentant de UFC ANNABA** Pour avoir accepté d'examiner ce travaille.

Nous remercions aussi le responsable des START UP au niveau de la faulté de medcine Annaba notre **Invité d'honneur :Pr.NOUACER MOURAD** pour leur gentillesse et leurs soutien.

Nous adressons tous nos remerciements aussi à **START-UP AI4SAAS** et l'équipe **HADINATI** pour leur aide et leurs conseils.

Nos pensées vont à tous les enseignants qui ont participé à notre formation.

Nous tenons à remercier profondément tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réalisation de ce travail.

Dédicace

Le voyage n'était ni court ni facile, mais je l'ai fait grâce à Dieu الحمد لله. ALLAH qui m'a aidé et m'a donné la patience et le courage durant ces longues années d'étude.

À mes parents :

À mon père qui m'a toujours soutenu sans limites, qui m'a donné sans rien attendre en retour, qui m'a écouté sans barrières et qui m'a toujours encouragé à atteindre mes objectifs.

À ma mère mon premier et éternel soutien, ma force après Dieu, je te dédie cet accomplissement qui n'aurait pas été possible sans tes sacrifices.

À ceux dont il a été dit (سنشد عضدك بأخيك), mes frères Mohamed, Abdelrazak et Zakaria, que Dieu vous garde toujours pour moi comme un soutien indéfectible et un amour sans fin.

À ma grande famille :

Mes sœurs : Leila, Farida, Sihem. Je suis très chanceuse d'avoir des sœurs comme vous. Je vous dédie ce travail, merci beaucoup pour votre présence et vos belles prières.

À Yassine, Ayoub, Anis; Naila; Walid, Adel, Khaled je vous souhaite tout le succès dans votre vie et vos études.

À ma sœur, dr Amal Mebarkia : parfois, nous avons des frères dans la vie qui ne sont pas de notre sang. Merci pour ta présence et ta foi inébranlable en moi.

A mes amis

Aux amis des débuts et des fins, des moments inoubliables et des joies infinies, Yasmine, Khawla, Soulaf, Hadjar, Chaïma, Nermin; Nahla, Afaf, Wissam, Ilham, Oumeïma, AyaS, Marwa, Aya, Mayssa.

A ma binôme Rim

L'ami de ce voyage, merci pour votre présence, sans toi cela n'aurait pas été complet ni supportable merci pour tous les belles moments.

À tous ceux qui m'ont appris une lettre, sans vous je ne serai pas ici.

À mon modèle, le premier chimiste en Algérie, le martyr Abdel Rahman Taleb, qui a fabriqué la première bombe, à Zahra dharif, Jamila Bouhired, Samia El Ansari et tous ceux qui ont fait résonner le ciel d'Alger un soir. Sans vous, nous ne serions pas et nous ne serons jamais.

À ceux qui résistent de l'autre côté du monde, aux frontières et aux tunnels, aux héros du passage, à el Yassine martyr et arme, aux constants, patients et gardiens des portes d'Al-Aqsa. Que vous restiez les défenseurs de l'honneur de la nation.

Khaoula.

Dédicace

Ce n'est pas parce que la tradition exige que cette page se trouve dans ce travail, mais par ce que les gens à qui s'adressent mes remerciements les méritent vraiment.

Ce travail tant attendus par ma famille et mes proches pour couronner mes études ,

je tends a le dédier :

A mon père que j'aime en exprimant ma reconnaissance a tous ces sacrifices , ces précieuse directives , sa patience et son amour et pour tout ce qu'il ma donnée et qu'il est impossible de le rendre

A ma chère mère que j'aime et que grâce à ces conseils et son soutien je suis arrivé la aujourd'hui, elle m'a donner de l'amour de l'affection de la tendresse ,elle était toujours la a mes cotes.

Maman , papa j'espère que vous êtes fière de moi et que je suis à la hauteur de vos espérances en moi.

A mes deux chers sœurs pour leur présence et soutien tout au long de mon parcours, elles me redonnent le courage et le sourire après chaque déception ou échec, surtout ma petite sœur la source de joie de la maison.

A Nadine ma cousine et ma meilleurs ami pour son amour , sa présence et son soutien moral, c'est l'amitié au vrai sens du mot , elle restera toujours ma personne préféré au monde

A ma binôme et mon amies « khaoula » merci d'avoir été toujours là pour moi.

A toute les personnes qui disait que je ne pourrai jamais réussir , Me voila

RIM

Sommaire

Liste des Abréviations.

Liste des figures.

Liste des tableaux.

Introduction Générale.

Synthèse bibliographique

I. L'intelligence artificielle dans le système de santé.

1.L'intelligence artificielle.....	20
Historique.....	20
1.1.définition.....	21
1.2.les différentes approches de l'intelligence Artificielle.....	21
1.3.les types d'intelligence artificielle.....	21
1.4. la différence entre IA ; Machine Learning ; Deep Learning	22
1.5. comment l'intelligence artificielle accomplit des tâches.....	23
2.l'impacte de IA sur le système de santé.....	24
3.Avantage et inconvénients de l'intelligence artificielle sur le système de santé....	25
4.limites de IA.....	25
5.Ethique et gouvernance de IA dans le système de santé.....	26
6.Application de l'IA en système de santé.....	28

II. La botanique médicale via l'intelligence artificielle.

1.Définition.....	33
2.Les différentes branches de la botanique médicale.....	33
3.l'enseignements de la botanique médicale.....	34
3.1.les principaux ouvrages en botanique depuis l'antiquité.....	34
3.2.les jardins botaniques.....	35
3.3.les herbiers botaniques.....	37
3.4.les pharmacopées.....	48
3.5.la botanique et la médecine moderne.....	39

4.la nouvelle révolution en botanique médicale.....	40
4.1.la technologie et la botanique médicale.....	40
4.2.la botanique et la médecine moderne.....	40
5.la botanique médicale et l'intelligence artificielle.....	41
6.les travaux de l'IA en botanique médicale.....	44.

Travail personnel.

1.Matriels et Méthode.....	47
1.1.criteres de sélection.....	47
1.2.Analyse des donnes.....	48
2.Résultats.....	49
2.1. Analyse comparative des différentes espèces.....	49
2.2.Analyse comparative des utilisation thérapeutique des familles étudiées.....	61
2.3. Phytothérapie clinique générale.....	67
2.4.Phytotherapie clinique spéciale.....	71
3.Discussion.....	74
Conclusion.....	75
Références bibliographiques.....	76
Annexes.....	92
Résumé.....	103

Liste des abréviations

IA : Intelligence Artificielle.

GPU :Graphics Processing Units.

CUDA : Compute Unifide Device Architecture.

AlphaGO :Programme d'intelligence artificielle développé par la société DeepMind.

GPT-4 : Generative Pretrained Transformer Generation4.

SIA : Systèmes Intelligence Artificielle.

MBA MCI : blog Marketing Communication Innovation.

OMS : Organisation Mondiale de Santé.

UE : Union Européenne.

HAS : Haute Autorité de Santé.

ANSM : French National agency for the Safety of Medicines and health products.

DM: Diapositive Médicaux.

DIV : Diapositive Médicaux de diagnostic in Vitro.

RGPD : General Data Protection Regulation.

BGCI : Botanic Gardens Conservation International.

Cl :classe..**O** :ordre..**F** : famille.

HE : les huiles essentielles.

iOS :international organization for standardization.

HE: heuille essentielle.

cac : cuillère a café.

cas : cuillère a soup.

HV: huile végétale.

F/J :fois par jour.

VO : voie oral.

IR : insuffisance rénal

Liste des figures

Figure 1 : Le diagramme de Venn.....	23
Figure 2 : Frise chronologique récapitulative de la régulation de l'IA en Europe.....	27
Figure 3 : Plan du jardin des apothicaires de l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris.....	36
Figure 4 : l'utilisation thérapeutique des lamiaceae.....	61
Figure 5 : l'utilisation thérapeutique des liliaceae.....	62
Figure 6 : l'utilisation thérapeutique des Araceae.....	62
Figure 7 : l'utilisation thérapeutique des Astéraceae.....	62
Figure 8 : l'utilisation thérapeutique des Apiaceae.....	63
Figure 9 : l'utilisation thérapeutique des Rutaceae.....	63
Figure 10 : l'utilisation thérapeutique des Malvaceae.....	63
Figure 11 : l'utilisation thérapeutique des Urticaceae.....	64
Figure 12 : l'utilisation thérapeutique des Rosaceae.....	64
Figure 13 : l'utilisation thérapeutique des Araliaceae.....	64
Figure 14 : l'utilisation thérapeutique des Boraginaceae.....	65
Figure 15 : l'utilisation thérapeutique des papavéraceae.....	65
Figure 16 : l'utilisation thérapeutique des Géraniaceae.....	65

Liste des tableaux

Tableau 1 : avantages et inconvénients d'IA dans le système santé.....	25
Tableau 2 : Domaines d'application de l'IA en santé.....	28
Tableau 3 : exemples d'application d'IA en médecin dans le monde.....	30
Tableau 4 : exemples d'application d'IA en médecin en Algérie.....	31
Tableau 5 : exemples d'application d'IA en pharmacie dans le monde.....	31
Tableau 6 : exemples d'application d'IA en pharmacie dans le monde.....	32
Tableau 7 : Les principaux ouvrages en botanique médical depuis l'antiquité (de 6e siècle avant J.-C. –au 5e siècle après J.-C.).....	34
Tableau 8 : Les principaux ouvrages en botanique médical Moyen Age (du 5e au 18e siècle).....	34
Tableau 9 : histoire d'apparition des jardins botaniques.....	35
Tableau 10 : Nombre d'herbiers institutionnels dans quelques pays.....	38
Tableau 11 : le nombre de plantes médicinales inscrites dans quelque pharmacopée...	39
Tableau 12 : Application d'IA en botanique médicale.....	44
Tableau 13 : les caractéristiques des Lamiaceae.....	49
Tableau 14 : les caractéristiques des Liliaceae.....	50
Tableau 15 : les caractéristiques des Araceae.....	52
Tableau 16 : caractéristiques des Astéraceae.....	52
Tableau 17 : caractéristiques des Apiaceae.....	54
Tableau 18 : caractéristiques des Rutaceae.....	56

Tableau 19 : les caractéristiques des Malvaceae.....	57
Tableau 20 : les caractéristiques des Urticaceae.....	57
Tableau 21 : les caractéristiques des Rosaceae.....	58
Tableau 22 : les caractéristiques des Araliaceae	59
Tableau 23 : les caractéristiques des Boraginaceae.....	60
Tableau 24 : les caractéristiques des papvéranceae.....	60
Tableau 25 : les caractéristiques des Géraniaceae.....	60
Tableau26 : analyses comparative des espèces par-rapport à leur effet thérapeutique sur les maladies les plus réponsus.....	66
Tableau 27 : analyse comparative des espèces et leurs utilisations thérapeutiques dans chaque spécialité médicale.....	71

Introduction Générale

Introduction Générale

L'intelligence artificielle c'est un ensemble de techniques permettant aux ordinateurs de simuler et d'imiter l'intelligence humaine⁽¹⁾

L'intelligence artificielle (**IA**) est un domaine en pleine croissance qui a le potentiel de transformer de nombreux domaines de la société, y compris la santé.

Les technologies d'intelligence artificielle (IA) appliquées au domaine de la santé progressent rapidement et sont déjà mises en œuvre dans de nombreuses organisations de santé. ⁽²⁾

Leur application connue une expansion rapide et promettent un avenir radieux. Cette technologie novatrice a amélioré la prise en charge des patients tout en réduisant les coûts d'hospitalisation. De plus, elle a simplifié le travail des équipes médicales.⁽³⁾ Elles sont utilisées aussi bien pour le diagnostic, les soins cliniques, que pour la gestion des services. ⁽²⁾

Elle aussi peut entraîner des effets préjudiciables ; donc Il est impératif de mettre en place des régulations pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. ⁽⁴⁾

Les technologies en botanique médicale se concentrent sur l'utilisation de nouvelles approches et outils numériques pour faciliter la compréhension et l'exploitation des connaissances botaniques, ainsi que pour améliorer la santé humaine. ⁽⁵⁾

Comme toutes les autres spécialités médicales L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le domaine de la botanique médicale pour : Identifier les plantes sur photo ; étudier la phénologie des végétaux ; Vers des infra structures ; Soutenir la numérisation des herbiers ; en phytothérapie ⁽⁶⁾ ainsi que La développement d'une nouvelle approche pédagogique en botanique médicale et la méthode d'enseignement.

L'objectif principal de notre travail est consisté à la création d'une application d'enseignement en botanique médical et phytothérapie clinique via l'intelligence artificielle.

Pour atteindre notre objectif il est nécessaire de rédigé Data base primitive pour notre application. C'est pour ça on a fait une recherche comparatives de différentes espèces et familles de jardin botanique de la faculté de médecine Annaba. (**Annexe I**)

Synthèse bibliographique.

I. l'intelligence artificielle dans le système de santé.

1. L'intelligence artificielle

Historique

Le terme intelligence artificielle est apparu en 1956 lors d'un séminaire d'été à Dartmouth aux Etats-Unis d'Amérique et c'est à John McCarthy qu'on attribue la paternité du nom de cette nouvelle discipline. (1)

Cependant, Warren McCulloch et Walter Pitts ont été les précurseurs des travaux appartenant à l'IA. (1) Ils se sont inspirés des connaissances sur la physiologie et le fonctionnement des neurones dans le cerveau, de l'analyse formelle de la logique propositionnelle de Russell et Whitehead, et de la théorie du calcul de Turing. Un modèle de neurones artificiels a été donc défini en 1943 par McCulloch et Pitts. (7)

En 1957, Frank Rosenblatt inventa le perceptron, un algorithme d'apprentissage qui simulait le fonctionnement d'un neurone. L'objectif premier du perceptron était de classifier des images.

(8)

Une période de désintérêt et de désengagement financier intervient au début des années 1970, à la suite des échecs de l'IA à l'époque de tenir ses promesses dans le domaine du langage, de la traduction automatique. Les chercheurs ont nommé cette période « AI Winter », en français « l'hiver de l'IA ». (8)

Après une lueur d'espoir avec l'essor des premiers ordinateurs personnels et une puissance de calcul plus importante disponible, l'IA connaît son deuxième « hiver » à la fin des années 1980. C'est l'apparition d'Internet et la quantité massive de données créées dans son sillage au milieu des années 1990 qui a remis l'IA sur le devant de la scène. (8)

En 2001, l'apparition des premières cartes graphiques dédiées **GPU** pour la gestion de l'affichage des écrans a parallèlement permis d'augmenter la puissance de calcul des ordinateurs. En effet, les scientifiques ont par exemple pour effectuer des calculs matriciels à l'aide de ces processeurs graphiques programmables. L'accès à ces ressources de calcul a été facilité par la mise à disposition de la bibliothèque **CUDA** par le fabricant Nvidia. (8)

En 2012 : La compétition ImageNet de reconnaissance d'objets dans une image est remportée par Geoffrey Hinton et son équipe en utilisant du deep learning. (8)

En 2016 : **AlphaGO**, système conçu par DeepMind bat le champion de **GO Lee Sedol**. (8)

1.1. Définition

On peut définir l'intelligence artificielle comme un ensemble de techniques permettant aux ordinateurs de simuler et d'imiter l'intelligence humaine. (1)

Donc l'IA c'est la capacité d'une machine à une machine de reconnaître une image, de traduire un texte, d'automatiser la conduite d'une voiture ou le pilotage d'un procédé industriel (9) et à essayer d'émuler un comportement intelligent grâce à la création d'algorithmes sophistiqués intégrés dans des appareils électroniques ou des ordinateurs. (10)

Dans la littérature, nous trouvons la distinction entre l'IA forte et l'IA faible, L'IA forte ou IA générale aurait l'ambition d'imiter le cerveau humain avec une conscience et une sensibilité, cela reste du domaine de la fiction et sert surtout à alimenter la machine à fantasmes de certains auteurs. L'IA faible qui est utilisé aujourd'hui est spécifique à une tâche et réalise parfois de meilleures performances qu'un humain. (11) L'IA est constituée de plusieurs briques scientifiques : l'informatique, les mathématiques, les statistiques, les sciences cognitives, la neurobiologie, la psychologie, la philosophie. Cette transdisciplinarité de l'IA fait sa richesse en termes d'innovation, mais participe également à sa complexité. (12)

1.2. Les différentes approches de l'IA :

- **L'approche pragmatiste** : l'IA est considérée comme une boîte noire avec en entrée les données du problème et en sortie les résultats sans que l'on sache expliquer le fonctionnement de cette boîte. (9)
- **L'approche cognitive** : cherchent à comprendre les processus des raisonnements humains et à les représenter en algorithme. (9)
- **L'approche connexionniste** : consiste en une modélisation du fonctionnement des neurones d'un cerveau humain. (9)

1.3. Les types d'intelligence artificielle :

Grâce au développement de l'intelligence artificielle et aux technologies découvertes comme le deep learning ou le machine learning, les chercheurs s'accordent pour discerner 3 types d'intelligence artificielle. (12)

a) L'Intelligence Artificielle générale :

L'IA générale ou profonde, est une intelligence artificielle capable de réaliser n'importe quelle tâche cognitive comme le ferait un humain ou un animal. Toujours considérés comme hypothétiques, certains scientifiques s'interrogent sur **GPT-4** et la probabilité qu'il s'agisse d'une première forme d'IA générale. Pour aller dans ce sens, une grande majorité de chercheurs

en IA pensent que l'humanité a la technologie nécessaire pour créer une IA générale, notamment grâce au réseau de neurones. (12)

b) L'Intelligence Artificielle forte

On parle d'IA forte ou de super intelligence lorsqu'un modèle fait référence à des connaissances philosophiques et montre des signes d'une conscience propre. Proches d'un scénario de science-fiction, les chercheurs en IA pensent néanmoins que l'IA forte est impossible à créer actuellement. Pour eux, la notion de conscience et de sentiment ne peut voir le jour dans des systèmes mathématiques qui manipulent et répondent par des symboles et des calculs. (12)

c) L'Intelligence Artificielle faible

La dernière distinction de l'intelligence artificielle est l'IA faible ou étroite. Cette IA est un système capable de réaliser une seule tâche de manière quasi parfaite, sans besoin de supervision humaine. C'est le modèle le plus utilisé et créé pour accélérer divers processus dans différents secteurs d'activité. (12)

1.4. La différence entre IA, Machine Learning et Deep Learning

Depuis plusieurs années, l'Intelligence artificielle, le Machine Learning et le Deep Learning sont utilisés pour une immense variété d'applications. À tel point que ces termes sont souvent confondus à tort. (13)

Bien qu'ils soient liés entre eux, chacun de ces concepts a sa propre signification. Pour faire simple, le Deep Learning est une sous-catégorie du Machine Learning étant lui-même une sous-catégorie de l'Intelligence artificielle. (13)

a) Le Machine Learning

Le Machine Learning a été défini par son pionnier Arthur Samuel en 1959 comme le champ d'études qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé à apprendre. (13)

En effet, c'est une approche fondée sur des analyses statistiques permettant aux ordinateurs d'améliorer leurs performances à partir de données, et à résoudre des tâches sans être explicitement programmées pour celles-ci. En fonction de la présence ou non des cibles, les apprentissages peuvent être classifiés en plusieurs types : supervisé, semi-supervisé, non-supervisé ou par renforcement. (13)

Le Machine Learning est un domaine de recherche très actif dont de nouveaux algorithmes et domaines d'application sont découverts chaque jour. (13)

b) Le Deep Learning

Le Deep Learning, sous-catégorie du Machine Learning, est une méthode d'apprentissage automatique qui s'inspire du fonctionnement du système nerveux des êtres vivants. (13)

Les algorithmes du Deep Learning traitent l'information reçue de façon similaire à ce que feraient nos réseaux de neurones en réponse aux signaux nerveux qui leur sont destinés. En fonction du type et de la fréquence des messages reçus, certains réseaux de neurones vont se développer quantitativement et qualitativement alors que d'autres vont régresser. (13)

Figure 1 : Le diagramme de Venn montre que le machine learning ; deep learning sont un élément de l'IA. (1)

1.5. Comment l'intelligence artificielle accomplit-elle des tâches :

Le grand défi auquel l'IA répond est d'effectuer des tâches que les gens effectuent généralement automatiquement, mais ont du mal à expliquer formellement, par exemple Identifier des visages ou des mots prononcés. (1) Comment puis les machines effectuent-elles ces tâches ?

Ils apprennent de l'expérience, c'est-à-dire des données, en construisant représentations hiérarchiques, libérant ainsi les opérateurs humains de la définition des connaissances. (1)

Au lieu d'apprendre à partir de connaissances codées en dur, les systèmes d'IA deviennent plus efficaces lorsqu'ils apprennent leurs connaissances en extrait des modèles directement à partir de données brutes. (1)

2. L'impact de l'intelligence artificielle sur le système de santé

L'intelligence artificielle permettrait (et permet déjà) de mieux détecter les symptômes et de faire un suivi prédictif du déploiement d'une maladie, d'exploiter les résultats d'analyses

(imagerie médicale...), de soumettre de nouvelles hypothèses de diagnostic et de formuler des propositions thérapeutiques plus personnalisées. (14)

L'intelligence artificielle en santé ouvrirait des perspectives très prometteuses afin d'améliorer :

- la qualité des soins au bénéfice du patient est réduire leurs coûts à travers une prise en charge plus personnalisée et prédictive. (14)
- la sécurité des soins grâce à un appui renforcé à la décision médicale et une meilleure traçabilité. (14)

L'IA devrait également contribuer à améliorer l'accès aux soins des citoyens, grâce à des dispositifs de pré-diagnostic médical ou d'aide à l'orientation dans le parcours de soins. (14)

Les technologies d'intelligence artificielle (IA) appliquées au domaine de la santé se développent à un rythme rapide et leur implantation est déjà en cours dans plusieurs organisations de la santé, tant sur le plan du diagnostic, des soins cliniques, que de l'administration des services. Ces applications présentent de nombreux bénéfices potentiels à la fois pour les organisations, les professionnels et les gestionnaires de la santé, que pour les patients. (2)

Cependant, ces technologies ne sont pas nécessairement sans risque et leur développement et leur déploiement dans le milieu de la santé suscitent à la fois fascination, enthousiasme et espoir d'améliorer la qualité des soins, des diagnostics et la gestion de la santé, et de l'inquiétude, de la méfiance et de nombreux questionnements. En effet, l'évolution rapide des technologies d'IA, l'incertitude quant à leur impacts sur les individus, les organisations de la santé et sur nos sociétés, ainsi que le manque de réglementation les encadrent, forcent une réflexion profonde sur les enjeux éthiques que le développement de systèmes d'intelligence artificielle (SIA) soulève, ainsi que sur notre positionnement quant à leur utilisation. (2)

3. Avantages et Inconvénients de l'intelligence artificielle dans le système de santé

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé offre plusieurs avantages significatifs, révolutionnant la manière dont la médecine est pratiquée, mais elle est également accompagnée de préoccupations substantielles qui nécessitent une attention particulière. (15)

Tableau 1 : avantages et inconvénients d'IA dans le système santé. (16)

Avantages	inconvénients
L'amélioration de l'exactitude des diagnostics médicaux ; la qualité des soins, de sauver des vies grâce à l'analyse approfondie des données cliniques. (15)	La confidentialité des données des patients et de la sécurité émerge en tant qu'élément crucial à adresser. (15)
Personnaliser les traitements générant des recommandations de traitement personnalisé, adaptant les stratégies de soins de santé à chaque patient de manière plus précise et efficiente. (15)	Le risque potentiel de remplacement des emplois humains par des systèmes automatisés. (15)
L'automatisation des tâches administratives, un progrès qui révolutionne l'efficacité opérationnelle des établissements de santé. (15)	L'automatisation croissante des processus soulève des questions morales essentielles relatives à la responsabilité, à la transparence et à l'équité. (15)

4. Limites de l'IA

La responsabilité : en cas de mauvais diagnostics, qui tenir responsable (l'homme ou la machine) et quels arguments avancer en faveur de chacun ? Pénalement, il n'est **pas possible de punir une machine**, Quels que soient les arguments avancés, l'homme sera-t-il toujours tenu pour responsable ? A l'heure actuelle, cette position est favorisée. (16)

La délimitation des rôles : il faut bien comprendre qu'à la base, les systèmes d'IA restent des outils d'aide. Ils ne doivent donc pas entraver le travail des professionnels qui l'utilisent et par conséquent, les remplacer. (16)

La confiance : les patients ont-ils confiance en l'IA ? En son diagnostic ? Si oui, jusqu'à quel point ? Qu'en est-il de leurs relations avec les professionnels de santé ? Sera-t-elle impactée ? (12) Cette notion de confiance est donc non négligeable et doit être prise en compte par les acteurs de la santé. (17)

La notion d'éthique : Pour maintenir une relation humaine, l'introduction des systèmes d'IA en Santé doit intégrer des notions d'éthique lors de la prise en charge des patients. (18)

L'exploitation des données : Les données recueillies ne l'ont pas été pour être utilisées, en

première intention, de cette façon, et ne devraient donc pas forcément être toutes utilisées. A cette limite peut s'ajouter la notion de consentement. (16)

5. Ethique et la gouvernance de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé

Comme toute nouvelle technologie, l'intelligence artificielle présente un immense potentiel pour améliorer la santé de millions de personnes dans le monde, mais comme pour toute technologie, il peut aussi en être fait mauvais usage et elle peut entraîner des effets préjudiciables. (2)

5.1. L'OMS

Selon de nouvelles orientations publiées aujourd'hui par l'OMS, l'intelligence artificielle (IA) constitue un grand espoir pour améliorer la prestation des soins et la médecine dans le monde entier, mais à condition de placer l'éthique et les droits humains au cœur de sa conception, de son déploiement et de son utilisation. (4)

Le rapport consacré à l'éthique et à la gouvernance de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé (intitulé en anglais : *Ethics and governance of artificial intelligence for health*) est le résultat de deux années de consultations menées par un groupe d'experts internationaux nommé par l'OMS. (4)

Les principes de la réglementation et la gouvernance de l'IA dans le domaine de la santé proposés par L'OMS :

- Protéger l'autonomie de l'être humain.
- Promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes ainsi que l'intérêt public.
- Garantir la transparence, la clarté et l'intelligibilité.
- Encourager la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes.
- Garantir l'inclusion et l'équité.
- Promouvoir une IA réactive et durable. (19)

5.2. En Europe

Au cours des années, l'UE s'est de plus en plus focalisée sur comment elle peut, dans le cadre de l'IA, **assurer la protection de ses citoyens.**

La Commission Européenne a rédigé un document sur les lignes directrices à respecter, en matière d'éthique, pour obtenir une IA digne de confiance. (20) Pour qu'une IA soit digne de confiance, plusieurs droits fondamentaux doivent être respectés:

- Le respect de l'autonomie humaine.
- La prévention de toute atteinte.
- Équité.
- Applicabilité. (20)

Ces droits peuvent être transposés en bonnes pratiques à adopter pour la conception d'une IA :

- L'action humaine et le contrôle humain.
- La robustesse technique et sécuritaire.
- Le respect de la vie privée et la gouvernance des données.
- La transparence.
- La diversité, non discriminante et l'équité.
- Le bien-être social et environnemental.
- La responsabilité. (20)

Dans la continuité de ces bonnes pratiques, la Commission Européenne poursuit sa démarche en mettant en œuvre un projet de réglementation et d'action en faveur de l'excellence et de la confiance dans l'IA. (20)

Le 21 Avril 2021, une proposition de règlement européen sur l'IA a été publiée.

Actuellement, la date de mise en vigueur du texte n'a pas été précisée. Cependant, dans le cas où la proposition serait validée. (21)

Figure 2 : Frise chronologique récapitulative de la régulation de l'IA en Europe. (16)

Cette proposition est un support qui permet d'introduire les enjeux et de donner confiance au probable règlement en encadrant l'IA et ses acteurs pour permettre une utilisation et un développement en toute sécurité au sein de l'Union Européenne. (21)

En France : La HAS est de faire profiter au plus vite les patients de ces nouvelles technologies. Cela passe par leur mission première qu'est la prise en charge. Pour être transparent envers les patients ,mais également envers les fabricants, il doit être connu comment sont évalués ces produits. (23)

En février 2021, la HAS a mis en ligne une **classification pour les solutions numériques utilisées pour les soins médicaux ou paramédicaux**. Elle se base sur 4 niveaux : (23)

- NIVEAU A : outil, service, support, soins et parcours de soins.
- NIVEAU B : outils informations générales sur l'utilisateur, formations et supports.
- NIVEAU C : outils d'aide pour la prévention, aide au quotidien ou encore pour le dépistage et les diagnostics.
- NIVEAU D : gestion autonome de la décision. (23)

L'ANSM apporte des avis de sécurité et de surveillance sur certains produits utilisant l'IA et un dossier thématique sur l'IA utilisé durant la crise Covid-19. (23)

6. Les applications de l'IA en Santé

Les applications de l'Intelligence Artificielle dans le secteur de la Santé est un domaine de recherche en pleine expansion et promis à un grand avenir. Cette nouvelle technologie a amélioré la **prise en charge des patients et a réduit les coûts d'hospitalisation**. Elle a également **facilité le travail des équipes médicales**. Le tableau suivante résume l'ensemble de des applications de l'IA dans le système de santé. (3)

Tableau 2 : Domaines d'application de l'IA en santé. (16)

Domaine	Application
Chirurgie robotique. (16)	Robots chirurgicaux assistant les chirurgiens lors des opérations pour une meilleure précision et pour réduire les risques des infections nosocomiales. Ils permettent également aux hôpitaux de réduire les coûts des interventions chirurgicales. (16)

Imagerie médicale. (16)	Le Deep Learning est utilisé en imagerie médicale pour une interprétation plus précise et rapide des images radiologique grâce au big data des radiologues. (16)
Diagnostic médical. (16)	L'Intelligence Artificielle a facilité et accéléré le diagnostic de plusieurs pathologies, notamment les urgences médico-chirurgicales grâce à l'apprentissage automatique. (16)
Médecine personnalisée. (16)	Grâce aux algorithmes, des traitements personnalisés et adaptés en fonction de chaque patient sont proposés. Elles sont basées sur les données cliniques, nutritionnelles, le mode de vie et le profil génétique. Ce type de thérapie ciblée a permis d'améliorer de manière considérable la prise en charge des patients atteints de cancer. (16)
Essais cliniques. (16)	L'Intelligence Artificielle a réduit les délais de recrutement des patients et a augmenté le nombre de patients participant aux essais cliniques. Elle a également simplifié conduite des essais et a amélioré la supervision des études. (16)
R & D des médicaments. (16)	L'Intelligence Artificielle a rendu la découverte des médicaments plus rapide, moins chère et plus efficace grâce aux Machines Learning. (16)
Détection de fraudes. (16)	L'Intelligence Artificielle est utilisée dans la lutte contre les pratiques de facturation abusive des centres de santé. (16)

6.1. Exemples d'applications

a) En médecine

Dans le monde

Tableau 3 : exemples d'application d'IA en médecin dans le monde. (24 ,25 ,26 ,27 ,28,29)

Exemple	Créateurs	Description
IBM WATSON FOR GENOMICS. (24)	IBM. (24)	Outil d'IA peut en quelques minutes interpréter les données de séquençage génomique d'une tumeur à la recherche d'une mutation pour ensuite proposer un traitement personnalisé selon la mutation détectée. (24)
LumineticsCore Diagnostic -IDx-DR. (25)	startup IDx. (25)	Un système d'Intelligence Artificielle ; le premier appareil à être autorisé à faire un diagnostic médical par la FAD . (25)
Prévention – Qcovid. (26)	groupe de des chercheurs de l'Université d'Oxford. (26)	C'est un outil de calcul du risque d'hospitalisation ou de décès lié à la Covid-19. (26)
Prévention – WOEBOT. (27)	groupe de psychologues de l'Université de Stanford. (27)	Chatbot aide à surveiller la santé mentale de ses utilisateurs grâce à une expertise psychologique, principalement en Thérapie Cognitive-Comportementale (TCC) et propose des conseils pertinents pour surmonter leurs difficultés. (27)
Chirurgie Robotique – Senhance. (28)	la société Asensus Surgical. (28)	Un système chirurgical robotisé : Il est destiné à la réalisation de la chirurgie mini invasive. (29)

En Algérie

Tableau 4 : exemples d'application d'IA en médecin en Algérie.(30 ,31 ,32)

Exemple	Créateurs	Description
Beesiha. (30)	start-up Beesiha.(30)	Une application mobile et une plateforme qui vous permettent de prendre un rendez-vous en ligne avec un médecin en Algérie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. (30)
etabib.dz. (31)	start-up Ibn-Hamza. (31)	Plateforme permettant aux citoyens de bénéficier de consultations médicales par des médecins bénévoles dans différentes spécialités à distance, gratuites et sans contraintes liées au déplacement. (31)
Esiha. (31)		Esiha la plus grande plateforme informatique multiservices pour les citoyens et les professionnels de santé permet la recherche et la géolocalisation des médecins ; la téléconsultation ; gestion des cabinets et centres médicaux. (31)
Esanté. (32)	Start-up de par Nacereddine Haddad.	Permet aux patients d'accéder à des soins de santé par l'intermédiaire de professionnels de santé.(32)

b) En pharmacie

Dans le monde

Tableau 5 : exemples d'application d'IA en pharmacie dans le monde.(33)

Exemple	Créateurs	Description
Relay Therapeutics. (33)		Un pipeline de candidats thérapeutiques prometteurs conçus pour résoudre des problèmes qui étaient auparavant avec la découverte de médicaments traditionnels. (33)

Aqemia. (33)	l'École nationale supérieure-PSL française. (33)	Une plateforme de découverte de médicaments grâce à la physique statistique inspirée du quantique. (33)
BioNTech. (33)	InstaDeep. (33)	Développer des immunothérapies dans le traitement de cancers et de maladies infectieuses. (33)

En Algérie

Tableau 6 : exemples d'application d'IA en pharmacie dans le monde. (34,35)

Exemple	Créateurs	Description
VigimedZ. (34)	Centre national de pharmacovigilance.(34)	Une application médicale aux professionnels de la santé a été créée pour la déclaration des effets indésirables des médicaments et des dispositifs médicaux, des vaccins, des réactifs, des produits cosmétiques et plantes médicinales. (34)
cnpm.org.dz. (34)	Equipe Centre national de pharmacovigilance.(34)	Une plateforme d'information et d'expertise sur les médicaments, dispositifs médicaux, vaccins, réactifs, plantes médicinales, produits cosmétiques et les compléments alimentaires. (34)
Med-Rupture. (35)	SNPAA.(35)	Une application mobile pour le signalement des ruptures de médicaments dans le réseau des officines pharmaceutiques. (35)

II. La botanique médicale Via l'intelligence artificielle

1. Définition

Botanique

Branche de la biologie qui traite de l'étude des plantes, y compris leurs structures, leurs propriétés et leurs processus biochimiques. Sont également inclus la classification des plantes et l'étude des maladies des plantes et des interactions avec l'environnement, leur composition et leur écologie. (36) Les principes et les découvertes de la botanique ont servi de base à des sciences appliquées telles que l'agriculture, l'horticulture, la foresterie et la médecine. (37)

La botanique médicale

La botanique médicale est une branche de la botanique qui se concentre sur l'utilisation des plantes à des fins médicinales. Elle implique la connaissance des propriétés médicinales des plantes, de leur utilisation en phytothérapie et également l'étude des interactions entre les plantes et les affects humains. Elle se penche sur l'ensemble des signes de la maladie, et cherche à faire coïncider les remèdes d'origine végétale avec les affects humains. La botanique médicale est donc une discipline qui allie la botanique, la phytothérapie et la médecine affective. (38)

2. Les différentes branches de la botanique médicale :

La phytothérapie est l'utilisation de plantes médicinales pour traiter les maladies. Elle est considérée comme une médecine conventionnelle d'usage et est devenue plus moderne grâce à la pharmacologie, la chimie et l'ethnobotanique. (39)

L'ethnobotanique : peut se définir comme une discipline scientifique de recherche qui analyse les résultats des usages traditionnels des végétaux, ainsi que le contexte culturel dans lequel ces plantes sont utilisées et l'étude de tous les rapports entre la plante et l'homme. (40)

La systématique : est l'étude de la diversité et de la différenciation des organismes vivants et des relations qui existent entre eux. Elle conduit à la reconnaissance de taxonomie, classification et nomenclature. (36)

- **La taxonomie** : du Grec, taxis : placement et noms : loi est l'étude des principes présidant à la classification et à la désignation (par application des règles de la nomenclature) des êtres vivants en utilisant des taxons et en accordant une importance particulière à la morphologie des individus. (36)
- **La classification** : est le processus d'organisation hiérarchique des taxons. (36)
- **La nomenclature** est la désignation des taxons par des termes appelés noms, reflétant une classification et établit, pour la botanique, en conformité avec le Code International de la Nomenclature Botanique. (36)

3. L'enseignement de la botanique médicale

L'enseignement de la botanique médicale a connu plusieurs évolutions, en tant qu'une discipline liée à la médecine et représentant leur noyau fondateur jusqu'à devenant ainsi une branche à part entière. Il a également connu des développements dans ses méthodes d'enseignement, allant des manuscrits aux jardins botaniques, jusqu'à l'intelligence artificielle.

L'enseignement de la botanique médicale avec des ouvrages à une longue histoire, remontant à l'antiquité ou la botanique a été initialement liée à la médecine. (41)

À la Renaissance, le renouveau de la botanique a conduit à la création des jardins pour l'enseignement de la botanique médicale. (42)

Ainsi, l'enseignement de la botanique médicale a évolué en parallèle avec le développement de la science botanique et de la médecine et jouent un rôle crucial dans l'identification ; la classification et l'utilisation des plantes dans la photothérapie clinique. (42)

3.1. Les principaux ouvrages en botanique médicale depuis l'antiquité

Tableau 7 : Les principaux ouvrages en botanique médicale depuis l'antiquité (de 6e siècle avant J.-C. –au 5e siècle après J.-C.). (43)

Période	L'ouvrage
2000 ans avant J.-C.	Premiers écrits chinois sur les plantes médicinales. (43)
1600 ans avant J.-C.	Papyrus Ebers (ancien traité médical d'Égypte antique). (43)
1er siècle après J.-C.	De materia medica (traité antique de Dioscoride sur l'utilisation des drogues animales et végétales). (43)

Tableau 8 : Les principaux ouvrages en botanique médicale Moyen Age (du 5e au 18e siècle). (43 ; 44)

Période	L'ouvrage
Entre 1240 et 1248.	Traité des simples d'Ibn al Baytar. (43)
1578.	Compendium de matière médicale (Bencao Gangmu). (44)

1778-1841.

Nomenclature binominale d'Augustin-Pyramus de Candolle sur la flore de France. (44)

Au 19ème et 20ème siècle : Des nombreux ouvrages ont passé en revue toutes les plantes actives, et des botanistes, médecins et pharmaciens tels que Théophraste, Linné, et Lavoisier ont contribué au développement de la botanique médicale. (42)

3.2. Les jardins botaniques

a) Définition

Le Jardin botanique est une collection de plantes avec des fins récréatives et éducatives. Le Jardin botanique est une institution scientifique de rang universitaire presque exclusivement dédiée à la recherche et la documentation des collections. (45)

b) Le jardin botanique est un outil d'enseignement

La botanique était enseignée et pratiquée pendant l'Antiquité, de la même façon que l'art des jardins qui est à peu près aussi ancien. (46)

Les jardins botaniques sont donc des outils précieux pour l'étude de la botanique médicale, permettant de rassembler des spécimens des plantes, de les classer et de les étudier pour leur utilisation en médecine. (46)

c) Les jardins botaniques ; histoire et réglementation

Tableau 9 : histoire d'apparition des jardins botaniques. (47)

Jardin	Date	Place	Bute
Jardins botaniques chinois et indiens.	Ile millénaire AV.	Chine et Inde.	Plantes utilisées dans la médecine traditionnelle. (47)
Jardin botanique de Karnak.	XVe siècle A.C.	Karnak, Égypte.	Principalement pour les cultures alimentaires par Thoutmosis III. (47)

<p>Jardins arabes.</p>	<p>VIII^e siècle.</p>	<p>Sicile et Andalousie.</p>	<p>expérimentation agronomique, d'introduction, d'acclimatation et de diffusion de certains végétaux. (47)</p>
<p>Jardins des monastères.</p>	<p>Moyen Âge.</p>	<p>Europe.</p>	<p>Cultivassions de plantes médicinales, naissance des jardins simples. (47)</p>

La fondation de jardins botaniques pour l'enseignement médical remonte au XVI^{ème} siècle (Paris, Montpellier, Bologne, Heidelberg, Leyde, etc.). Est retracé dans le volume du centenaire de l'École supérieure de Pharmacie de Paris. Le jardin concerné où l'on enseigne la botanique, la matière médicale et la chimie, devient sous le consulat l'École supérieure de Pharmacie de Paris (1803). (48)

Figure 3 : Plan du jardin des apothicaires de l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris. (48)

D'autres scientifiques se sont illustrés par des travaux précurseurs comme le Français Michel Adanson. D'ailleurs celui-ci disait que « les progrès de la botanique ont pour cause principale l'établissement des jardins de Botanique » et il précise que : les jardins de Botanique fondés successivement par diverses puissances de l'Europe ont contribué aux progrès de cette science

soit en procurant l'instruction des jeunes étudiants en Médecine et en Botanique par des démonstrations qui s'y font annuellement, soit en favorisant aux botanistes l'étude des Plantes dont la comparaison fait le principal mérite de leurs ouvrages. (49)

Jean-Yves Lesouëf créa à Brest en 1975 le premier jardin botanique dédié exclusivement à la conservation des espèces végétales menacées d'extinction. (50) et Pour promouvoir ce rôle de conservation, sera créé en 1987 le **BGCI** organisme international qui offre un cadre plus précis pour les nouvelles missions des jardins botaniques. Cette association contribue également à connecter les jardins botaniques les uns avec les autres. (49)

À partir de 20^e siècle la création des outils de définition des missions des jardins botaniques ; la première mission ces jardins ont pour but premier d'être scientifiques et de rassembler des spécimens de végétaux avec des informations sur leur classification, leur écologie, leur biologie et leur utilisation. (51) (**Annexe II**).

3.3. Les herbiers de botanique

a) Définition

En botanique, un herbier est une collection de plantes séchées, disposées entre des feuilles de papier. Il sert de support physique à différentes études sur les plantes et principalement (mais pas uniquement) à la systématique végétale. (52)

Le terme herbier désigne aussi le lieu de conservation de ses collections, quel que soit l'établissement, l'institution publique ou privée (université, muséum, école, jardin botanique...), qui assure leur gestion et leur conservation. (52)

b) Importance

L'Herbier est un outil de travail privilégié pour les chercheurs en botanique. (52)

Il est avant tout un instrument d'identification qui permet aux botanistes, tant amateurs que professionnels, de comparer ces récoltes à un matériel qui a été vérifié par des spécialistes. Différentes disciplines de la botanique seront donc amenées à utiliser les herbiers : (52)

- **Un outil de formation de base pour l'enseignement supérieur.**
- **L'ethnobotanique :** les étiquettes des échantillons d'herbiers portent souvent des informations ethnobotaniques originales recueillies sur le terrain, avec une exploitation possible dans les domaines de la biochimie, de la pharmacologie, des parfums, des arômes, des cosmétiques, des ressources génétiques pour l'agriculture.
- **La systématique, la taxinomie et la nomenclature :** un herbier offre une collection de référence de matériels originaux incontournables en matière de nomenclature.

- **La morphologie et l'anatomie des plantes :** peuvent être étudiées sur des échantillons secs ou ramollis.
- **La paléobotanique et la palynologie.**
- **L'étiquette de récolte.**
- **L'écologie et la biogéographie des plantes.** (52)

Pendant la Renaissance dans le domaine de l'éducation et de la science liée à l'étude du monde végétal, il est une véritable révolution : les herbiers pensaient que vous passez à l'utilisation de plantes médicinales naturelles avec des plantes séchées au lieu des dessins de l'observation et d'étudier directement sur les plantes dans les champs à l'aide jardins et les jardins botaniques, à la place des vieux classiques de la connaissance médicale. (53)

c) Les principaux herbiers du monde

Actuellement environ 3 800 herbiers, répartis dans 168 pays et possédant chacun au moins 10 000 échantillons, ont été répertoriés par l'Index Herbariorum. (54)

Tableau 10 : Nombre d'herbiers institutionnels dans quelques pays. (54)

Pays.	nombre d'herbiers.
États-Unis	628
France	55
Angleterre	439
Chine	83
Inde	48
Afrique du Sud	34
Algérie	1

3.4. La pharmacopée

a) Définition

La Pharmacopée est un ouvrage réglementaire destiné aux professionnels de santé qui définit : les critères de pureté des matières premières ou des préparations entrent dans la fabrication des médicaments à usage humain et vétérinaire, les méthodes d'analyse à utiliser pour en assurer leur contrôle. (55)

Les pharmacopées sont de nos jours, des recueils officiels de médicaments simples ou composés.

b) Histoire d'apparition

La plus ancienne pharmacopée connue est un document constitué par une tablette découverte par S. N. Kramer dans la ville sumérienne de Nippur, qui aurait été gravée vers la fin du IIIe

millénaire avant l'ère chrétienne. Cette tablette contient une liste de médicaments et de formules médicales. Il s'agit donc de la première pharmacopée du monde, datant de l'Antiquité. (56)

Et depuis lors, la pharmacopée est considérée comme l'une des sources les plus importantes pour l'enseignement de botanique médicale est l'une des références médicales les plus importantes, évoluant à travers les âges pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. (56)

Les pharmacopées modernes sont des recueils à caractère officiel et réglementaire des matières premières autorisées dans un pays ou dans un groupe de pays pour la fabrication des médicaments. (56)

Tableau11 : le nombre de plantes médicinale inscrit dans quelque pharmacopée. (57;58)

Pharmacopée	Edition	Nombre des plantes
Pharmacopée Européenne.	11e Édition 1er janvier 2023. (57)	2497 monographies. (57)
la pharmacopée française.	1er janvier 2020. (58)	454 plantes. (58)

3.5.La botanique et la médecine

L'étude de la botanique est née essentiellement comme une activité d'intérêt médical fonctionnel liée à classer et reconnaître les plantes médicinales et leur l'action. (37)

L'histoire montre que la botanique médicale a été enseignée dans les facultés de médecine depuis le XVIe siècle et des traités de botanique médicale ont été rédigés par des professeurs de médecine. (59)

La Faculté de médecine de Montpellier est l'une des premières facultés qui a été enseignée la botanique médicale et également été la première à créer un jardin botanique dédié aux leurs étudiants. (60)

Les étudiants en pharmacie étudient la botanique médicale depuis le 18e siècle. Par exemple, à la Faculté de Pharmacie de Nancy, des cours de botanique ont été enseignés aux étudiants en pharmacie dès 1802 par le pharmacien Willemet. (61)

Au XIXe siècle, la botanique médicale était enseignée dans les écoles de médecine et de pharmacie, et des manuels universitaires ont été publiés pour les étudiants et les chercheurs. (62)

En France : l'enseignement de botanique médicale dans le cadre de formation des pharmaciens a commencé à être structurellement intégré avec la création de l'Ordre national des pharmaciens par l'ordonnance du 5 mai 1945. (63)

En Algérie : la Faculté De Médecine et de Pharmacie d'Alger créée par le décret du 4 août 1857 sous les auspices de la Faculté de Médecine de Montpellier après des années a intégré l'enseignement de la botanique médicale dans le cadre de son programme. (64)

En 1911, la Faculté des Sciences d'Alger a commencé à enseigner la botanique, avec le professeur de botanique Louis Trabut. (65)

Au fil du temps, l'enseignement de la botanique médicale a évolué pour inclure des connaissances plus approfondies sur les plantes médicinales et leur utilisation dans la médecine moderne. Aujourd'hui, l'enseignement de la botanique médicale est une partie intégrante du cursus des étudiants en pharmacie.

4. La nouvelle révolution en botanique médicale

4.1.La technologie en botanique médicale

Les technologies en botanique médicale se concentrent sur l'utilisation de nouvelles approches et outils numériques pour faciliter la compréhension et l'exploitation des connaissances botaniques, ainsi que pour améliorer la santé humaine. (5)

La botanique connaît un nouvel essor grâce à la mutualisation des savoirs. En permettant aux personnes d'enrichir des bases de données accessibles via l'internet, la discipline se démocratise et élargit son audience. (5)

On peut aujourd'hui prendre la photo d'une plante inconnue de nous, et obtenir son nom presque instantanément grâce à une simple application sur téléphone ou tablette numérique.

Par leur capacité de stockage, de recoupement d'information et de mise en relation, les nouveaux outils numériques s'avèrent des compagnons de route très pratiques pour les étudiants ; les chercheurs ; et les professionnels de santé. (5)

4.2.La botanique et la médecine moderne :

La botanique médicale est une discipline qui continue de gagner une importance dans la médecine moderne, en offrant des alternatives naturelles et en complétant les traitements conventionnels.

La botanique médicale est utilisée dans la médecine moderne de plusieurs manières :

Phytothérapie : la recherche et l'utilisation de plantes médicinales pour traiter diverses maladies et symptômes. Les extraits de plantes sont souvent utilisés en complément ou en

remplacement de médicaments conventionnels, et ils peuvent offrir des avantages tels que leur adaptation idéale à la physiologie humaine et leurs propriétés synergiques et potentialisâtes. (37)

Chimiothérapie : les plantes médicinales sont une source importante de principes actifs utilisés dans la chimiothérapie, comme les anticancéreux. Les extraits totaux de plantes peuvent également présenter des propriétés supérieures à la somme de leurs constituants. (37)

Médecine affective : la botanique médicale étudie les interactions entre les plantes et les réactions affectives humaines, en particulier les réactions aux événements, les conflits et les traumatismes. Cette approche permet de mettre en relation les remèdes d'origine végétale avec les affects humains, ce qui pourrait aider à prévoir le futur affectif en botanique et en médecine. (37)

Encouragement de la diversité des remèdes végétaux : la botanique médicale souligne la capacité du remède végétal à restaurer l'individu, en préférant réduire le patient à un symptôme, une maladie, une mosaïque d'organes. (66)

Synthèse moléculaire : une source importante de molécules innovantes offre des possibilités prometteuses pour la recherche pharmaceutique. (67) Malgré certains défis liés à la synthèse de molécules naturelles complexes, cette approche interdisciplinaire a permis de développer de nombreux médicaments efficaces. (68)

L'ethnopharmacologie : les études basées sur l'utilisation empirique des plantes, a apporté plus de 60% des médicaments quotidiens à l'homme. (79)

5. La botanique médicale et l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le domaine de la botanique pour

Identifier les plantes sur photo : basée sur le deep learning à l'identification de plantes :

Il est à présent possible d'investir dans des approches d'intelligence artificielle pour identifier automatiquement des spécimens numérisés et extraire des données telles que la présence et le nombre de bourgeons, de fleurs et de fruits analysant et prévoir le comportement des plantes, notamment en réponse aux changements climats. (6)

Étudier la phénologie des végétaux : c'est-à-dire leur dynamique de développement en fonction des variations saisonnières du climat. (6)

Vers des infra structures : un ensemble méthodologique qui se base sur le machine learning, et plus précisément sur le deep learning. Cet ensemble de techniques informatiques et

statistiques permet en effet d'automatiser la classification et l'analyse de vastes ensembles de données, en particulier visuelles. (69)

Soutenir la numérisation des herbiers : depuis des siècles, chaque nouvelle plante découverte est systématiquement cataloguée dans des herbiers. Aujourd'hui ce sont plusieurs millions de spécimens représentatifs de près de 400 000 espèces végétales qui sont ainsi archivées dans quelques milliers d'herbiers. La numérisation en cours de ces catalogues naturalistes les transforme progressivement en outils modernes de recherche. (70)

En phytothérapie : détection des propriétés antipaludiques : des équipes internationales, y compris des scientifiques des Jardins botaniques royaux de Kew de l'Institut suisse de bio-informatique et de l'Université de Fribourg, ont testé des méthodes d'apprentissage automatique pour déterminer les plantes ayant des propriétés antipaludiques. (71)

Prédiction de la bio activité : les modèles d'apprentissage machine sont utilisés pour prédire et classer les activités biologiques des produits naturels, facilitant ainsi l'identification de composés possédant un potentiel thérapeutique spécifique. (72)

L'aromathérapie : l'IA peut être utilisée pour identifier les huiles essentielles, dont les propriétés thérapeutiques des **HE** ; informer sur les méthodes d'extraction et préparation ; des entreprises travaillant sur l'utilisation de l'IA pour une aromathérapie plus sécurisée. (73)

La déclaration des effets indésirables des plantes : l'application VigimedZ. (30)

Gestion de la nutrition animale : l'IA est utilisée pour fournir des dosages précis de plantes médicinales aux animaux, améliorant ainsi leur santé et leur production. (74)

5.1. Les différents courants de la pédagogie

Depuis le début de l'enseignement, différents acteurs de la pédagogie se sont remis en question afin d'être plus efficaces dans leurs enseignements et d'être de meilleurs pédagogues. Toutes ces réflexions ont amené différents courants de pensées sur la pédagogie. Nous allons en décrire les principaux. (75)

- **La transmission :** Apprendre c'est transmettre : Il s'agit ici du courant le plus ancien. Le rôle de l'enseignant est de transmettre son savoir, car en effet c'est lui qui détient le savoir. Ce courant repose notamment sur la répétition et la mémorisation. (76)
- **Le béhaviorisme :** Apprendre c'est répondre à des stimuli ; Dans ce modèle, l'enseignant détient le savoir et va découper les tâches d'apprentissage en modules, faire progresser les élèves étape par étape et renforcer les comportements observables. (77)
- **Le cognitivisme :** Apprendre c'est traiter de l'information ; Ici, le rôle de l'enseignant est d'aider à la construction et à l'organisation des connaissances. Il crée un

environnement de classe paisible et informatif, afin que l'élève s'y sente en confiance pour apprendre. (78)

- **Le constructivisme** : Apprendre c'est construire Dans ce modèle, il faut considérer l'apprentissage comme une construction de soi, une évolution personnelle. L'idée n'est pas d'apprendre par cœur une réponse dite correcte, mais de construire sa propre bonne réponse le professeur propose des situations de réflexion afin de susciter l'expérience d'une connaissance. (79)
- **Le socioconstructivisme** : Apprendre c'est échanger ; Dans ce modèle, la base est que l'apprentissage se construit grâce aux échanges sociaux. Tout comme dans le constructivisme, l'étudiant va construire sa connaissance grâce à ses expériences et expérimentations ; l'enseignant a comme rôle de créer la source de réflexion et de susciter le partage et les échanges d'expériences entre les étudiants. (79)
- **Le connectivisme** : Cette théorie pédagogique récente s'intéresse aux enjeux de l'arrivée des nouvelles technologies numériques dans l'apprentissage ; c'est un modèle qui ressemble finalement étroitement à celui du socioconstructivisme, dans le sens où l'outil informatique permet de mettre en relations de nombreux individus et ainsi favoriser le partage d'expérience et ce malgré les contraintes de localisation par exemple. Un des points propres à ce modèle est l'intervention d'intelligence artificielle qui peut analyser les besoins d'apprentissage d'un étudiant et ainsi cibler et favoriser son expérience dans un domaine. (80)

5.2. Développement d'une nouvelle approche pédagogique en botanique médicale

La conception de cet enseignement dirigé interactif repose sur une approche expérientielle de l'apprentissage avec un enseignant qui se met en position de guide pour l'apprentissage actif des étudiants. Lors d'une approche expérientielle, l'étudiant fait l'expérience d'une problématique choisie par l'enseignant. Dans ce genre d'approche pédagogique ce n'est pas uniquement l'expérience qui va faire apprendre l'étudiant, mais plutôt toute la réflexion qu'il y a autour de son expérimentation. (81)

Pour que l'impact de l'enseignement soit le plus favorable possible à l'apprentissage, il faut que les conditions de mise en expérience des étudiants soient bien préparées. La mise en situation doit permettre l'erreur et la réflexion associée à celle-ci, en favorisant les échanges entre les étudiants et les enseignants. (81)

L'enseignant accompagne les étudiants en leur posant des questions ou des suggestions afin de les aider à progresser, en leur rappelant les consignes si nécessaires. Il se positionne non pas comme celui qui sait mais plutôt lui aussi comme un apprenant, qui cherche à associer ses idées à la construction sociale de la réponse. (81)

Après l'enseignement dirigé, les connaissances mises en situation en **TD** sont consolidées et en théorie utilisables par les étudiants dans leurs futures activités professionnelles. (82)

6. Les travaux de l'intelligence artificielle en botaniques médicales

Tableau12 : Application d'IA en botanique médicale. (83 ;84 ;85 ;86)

Projet	Fondateur	description
Pl@ntNet.	Inria-Académie des sciences-Dassault Systèmes le Cirad (expertise botanique).	Offre une expérience immersive d'exploration botanique grâce à son système de reconnaissance de plantes. Disponible sur iOS et Android, ainsi qu'en version web. (83)
Plantoïde.	L'experte italienne en robotique Barbara Mazzola.	un robot qui ressemble à une petite fusée, imite la croissance des racines des plantes et se plante dans la terre. (84)
Précis de phytothérapie.	Alpen/Arkopharma.	Une application gratuite condensant un livre électronique sur les vertus préventives et curatives de plantes médicinales.(85)
Guide de l'aromathérapie pour se soigner à base d'huiles essentielles.	InSyncApp.	Une application présentant les principales huiles essentielles, leurs propriétés, indications (85)

<p>Guide des tisanes et des infusions.</p>	<p>InSyncApp.</p>	<p>Application qui présente les plantes médicinales à infuser les plus courantes. avec une double entrée par plante ou par symptôme. (86)</p>
<p>Myphyto partner.</p>	<p>R-OPS</p>	<p>un chatbot pour desconseils sur la phytothérapie développée par des médecins experts. (86)</p>
<p>INTERPHY-CHAL</p>	<p>les Universités de Bordeaux de Limoges</p>	<p>INTERPHY-CHAL comporte deux volets : -Le premier consiste à réaliser un enseignement dirigé interactif de2Hentre deux groupes d'étudiants l'intermédiaire de la plateforme Moodle et d'un logiciel pédagogique. -Le second volet porte sur l'élaboration d'une escape gamme au sein de la pharmacie expérimentale. (86)</p>

Travail personnel
Création d'une application mobile.

1. Matériels et Méthode

Pour atteindre nos objectifs indiqués au début du mémoire Une recherche approfondie se forme d'une méta-analyse a été effectuée dans les bases de données médicales et les moteurs de recherche scientifique.

Des sources supplémentaires ont été consultées pour compléter la recherche :

- Revues scientifiques et sites web : pour obtenir des articles et études supplémentaires.
- Livres et revues scientifiques : utilisés pour appuyer l'analyse.

Ainsi que d'autre Outils d'analyse : Microsoft Excel : pour la création de tableaux et l'analyse des données quantitatives.

La recherche a commencé par une phase exploratoire visant à déterminer la disponibilité des ressources (études, livres et articles) concernant les plantes médicinales sélectionnées pour notre recherche.

Nous avons aussi concentré notre recherche sur des mots-clés spécifiques pour obtenir des résultats et des sources satisfaisants, tels que : utilisation thérapeutique ; partie utilisé ; méthode d'utilisation ; dose ; nom arabe ; phytothérapie

- Identification des références utilisées ;
- Élaboration de la stratégie de recherche à l'aide des mots-clés mentionnés précédemment.
- Filtrage des résultats.

1.1. Critères de sélection

- Articles dans des revues médicales.
- Période ne dépassant pas les 10 dernières années.
- Livres et références fréquemment utilisés en Algérie.
- Études expérimentales validées.
- Références et études algériennes, si disponibles.
- Les dose et les méthodes d'utilisation dans les sources doit être validé par un professionnels de santé (pharmacien ; médecin).
- Les espèces classées selon classification : APG.
- L'utilisation thérapeutique doit être confirmée par plusieurs références ou par une expérience validée.

1.2. Analyse des données

Les données extraites ont été organisées selon les critères suivants :

- Classification des plantes médicinales : Famille, genre et espèce.
- Dose : Les doses recommandées pour chaque plante, avec les unités de mesure correspondantes.
- Utilisation thérapeutique : Les usages thérapeutiques de chaque plante, indiquant les maladies ou conditions traitées.
- Parties utilisées : Les parties de la plante utilisées (feuilles, racines, fleurs, etc.).
- Méthode d'utilisation : infusion ; tisane ; poudre....
- Identification des motifs et des tendances : Une analyse qualitative a été menée pour identifier les motifs communs parmi les différentes plantes et leurs usages.
- Comparaison entre les plantes : Les plantes ont été comparées en fonction des usages thérapeutiques.
- Distribution statistique : La distribution statistique des usages thérapeutiques et des parties utilisées a été analysée.
- Graphiques et tableaux : Des graphiques et des tableaux ont été créés pour visualiser les données quantitatives, facilitant ainsi la compréhension des résultats.

2. Résultat

Les résultats sont le contenu initiale de data base

2.1. Analyse comparative des différentes espèces

Tableau 13 : les caractéristiques des Lamiaceae.

Cl : dicotylédones. O : Lamiales. F : Lamiaceae. (87)

Espèces	Nom français/ arabe.	Utilisation thérapeutique	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Lavandula angustifolia L.</i>	Lavandevarie. Lavande (88) officinale. الخزامة (92)	Sédative.(91) Brulures.	fleurs. (89)	Infusion. HE. (90)	Infusion : 0.8 g - 1.5g dans 150 ml de l'eau 3×/jr. HE : 10 gouttes pour inhalation.(91)
<i>Lavandula latifolia L.</i>	Lavande aspic. (88) الخزامة (92)	Antibactérien. (91)	fleurs. (89)	Infusion. HE. (90)	Infusion : 0.8 g - 1.5g dans150 ml de l'eau 3×/jr. HE : 10 gouttes pour inhalation. (91)
<i>Lavandula dentata L.</i>	Lavande dentée. (88) لخزامة المسننة (92)	Antibactérien. (91)	fleurs. (89)	Infusion. HE. (90)	Infusion : 0.8 g - 1.5g dans 150 ml de l'eau 3×/jr. HE : 10 gouttes pour inhalation.(91)
<i>Lavandula Stoechas L.</i>	Lavande papillon. (88) حلحال لمعيز(92)	Cosmétique. (91)	fleurs.	HE. (90)	HE : application de 2 à 5gouttes sur la peau. (91)
<i>Mentha pelegiumL.</i>	Menthe pouliote. (92) فليبو	Traitement du rhume. (93)	sommit fleuries. (93)	Infusion. HE. (94)	infusion pour inhalation : 5g dans 150 ml d'eau. -HE : 3 à 4 gouttes a inhalée. (94)
<i>Mentha piperita L.</i>	Menthe poivrée. (92) النعناع الفلفلي	Douleurs digestives. Affection buccales et nasale. (93)	feuilles. (93)	Tisane. Infusion. (94)	infusion pour inhalation : 5g dans 150 ml d'eau. -Tisane : 2 g des feuilles 1 tasse 1×/jour. (94)
<i>Mentha aquatica L.</i>	Menthe aquatique. (92) حبق الماء	Traitement du rhume et maux de tête. (93)	partie aérienn e fleurie. (93)	Infusion. HE. (94)	-infusion pour inhalation : 5g dans 150 ml d'eau. -HE : 3 à 4 gouttes a inhalée. (94)

<i>Marrubium vulgare L.</i>	Marrube blanc. مريوت (95)	Traitement de la toux sèche. Stimule l'appétit. (96)	feuilles. (97)	Infusion. Décoction. (96)	Infusion : 1.5 g dans 200ml d'eau. Décoction : 30 g des 500ml d'eau à usage externe. (97)
<i>Melissa officinalis L.</i>	Melissa officinale. (92) ترنجان مليسة	Antiviral. Contre les spasmes.(98)	fleur feuille (98)	L'hydrolat HE. Infusion. (98)	Infusion : 1.5g dans 200ml d'eau à usage interne. Hydrolat : 2 à 4 ml pour application cutané. HE : 10 gouttes pour application cutané.(98)
<i>Ocimum basilicumL.</i>	basilic. (92) الحبق	Contre les maux de gorge Les spasmes. Antiseptique. (99)	Feuille. (99)	Infusion. Décoction. HE. (99)	Infusion par VO: 4g dans 200ml d'eau. Décoction pour gargarisme : 50g dans 250ml. HE pour application cutané : 10 gouttes. (99)
<i>Origanum majoranaL.</i>	Marjolaine. مردقوش (92)	Tranquillisant. Soulage les trouble digestive. Traitement du rhume. Efficace contre les aphtes.(100)	fleure. (100)	Tisane. Infusion. Décoction. Hydrolat. HE. (100)	Infusion pour application externe et tisane par VO: 30pincées dans 1l d'eau. Décoction pour gargarisme. Hydrolat pour application externe : 20gouttes. HE pour application cutané : 20 gouttes. (100)

Tableau 14 : les caractéristiques des Liliaceae.

Cl : Monocotylédones. O : Liliales. F : Liliaceae.(92)

Espèces	Nom français/ arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Aloe vera L.</i>	Aloes des barbades. الصبار (101)	Anti diabétique Laxatifs.	Plante (101)	Gel. (101) Suc.	Gel : mince couche sur la peau ou les cheveux.

		Anti-inflammatoire cosmétologie. (101)			jus max 50 ml /jour. (101)
<i>Ruscus aculeatus L.</i>	Petit houx. سنساق اس بري موردجال(102)	Traitement de la goutte et les affections des voies urinaires veinotonique. Diurétique. (102)	rhizome. (102)	Décoction. (103)	Décoction 60 g de rhizome séché dans 1l d'eau boire le long de la journée pdt 3semaine.(103)
<i>Yucca filamentosaL.</i>	Yucca اليكة (104)	Améliore la digestion./Anti inflammatoire. antiHTAczéma ; l'arthrite.(104)	feuilles Rhizomes.(104)	Décoction. Applicatin cutanée. (105)	Décoction de 10g de rhizome : 1 tasse/jourApplicati on des feuilles sur la peau (105)
<i>Drimia maritimaL.</i>	Scille. بصل الفار عنصل(106)	Diurétique. Les maladies cardiaques. (106)	bulbe (106)	Poudre. Infusion (106)	30 cg de poudre 3×/jour. Infusion de60 g de bulbe pour 1L d'eau. toxique utilisée avec précaution. (106)
<i>Asparagus officinalisL.</i>	L'asperge. الهليون (107)	Antioxydant. Diurétique. (107)	Racine. Suc de point (107)	Décoction Sirop. (107)	Décoction : 15 à 60 g racine /kg d'eau./Sirop : suc chauffé au ban. (107)
<i>Asphodelus microcarpus L.</i>	Asphodéle. برواق (108)	Traitement : otites ; rhumatismes ; diurétique. (108)	tubercule. Racine. Tige. (108)	Décoction. (108)	Rinçages de la bouche par la décoction des racines. 3×/jour.Applicati on de décoction du tubercule3×/jour. (108)

Tableau 15 : les caractéristiques des Araceae.

Cl : Monocotylédones. O : Arales F : Araceae. (109)

Espèces	Nom français / arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Arum italicum L.</i>	L'Arum اللولف (109)	soulager les maux de dents. Analgésique et antiinflammatoire dans le traitement des rhumatismes. (109)	rhizome. feuilles. fleurs. (109)	Décoction. pommade. (109)	Application l'eau de décoction de rhizome sur la dent. 1×/j. Pommade : écrasement des feuilles et fleurs sous forme de pommade sur la peau. 1×/j Toxique par vo. (109)

Tableau 16 : caractéristiques des Astéracea.

Cl : dicotylédones. O : Astérales. F : Astéraceae. (110)

Espèces	Nom français / arabe.	Utilisation thérapeutique	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Artemisia vulgaris L.</i>	Armoise rouge ارطماسية (110)	Soulage les troubles digestifs. Vermifuge. Soulage les maux de ventre et les douleurs thoraciques. Traite les varices. Calme les douleurs menstruelles. (110)	feuilles. (110)	Infusion. Poudre. HE. (110)	Infusion : 20g dans 1 litre d'eau 2 à 3 tasse /jour. Le poudre et HE diluée dans HV: en friction sur la partie douloureuses. (110)
<i>Artemisia herba alba asso L</i>	Armoise blanche. الشيح (111)	Soigne la bronchite. Calme la toux. Anti hypertension. Soigne la diarrhée. Vermifuge. (111)	feuilles. (111)	Infusion. HE. (111)	Infusion : 20g dans 1 litre d'eau 2 à 3 tasse /jour. HE diluée dans HV: en friction sur la partie douloureuse. (111)

<i>Artemisia absinthium</i>L.	absinthe شجرة مریم (112)	Tonifiante. Anti-nauséuse. Vermifuge. Stomachique. Antiseptique. (112)	feuilles. (112)	Infusion. Décoction (113)	Infusion : 20g dans 1 litre d'eau 2 à 3 tasse /jour. décoction appliquée avec une compresse sur la plaie ou la piqure d'insecte. (113)
<i>Anthemis arvensis</i>L.	L'Anthemis des champs. La camomille sauvage. البابونج (114)	Anti-inflammatoire ; antalgique Emménagogue contre les spasmes cholagogue ; vermifuge. Anticoagulante sédative ; anti dépresseurs. Anti-névralgique. Soin capillaires (114)	Capitules floraux (114)	Infusion ; HE ; hydrolat. (115)	Infusion : 5 à 10 g dans 150 ml d'eau. 1×/jour la nuit. HE : 10gouttes dans HV Hydrolat : application sur les cheveux. (115)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Souci الجمرة (116)	Régulation du cycle menstruel. Soulage l'inflammation gastrique. Agit les maux de gorge. (116)	Fleurs. (116)	Infusion. HE. (116)	Infusion : 1 ou 2 càc dans 125 ml d'eau 1 tasse 3×/jour. HE : en massage sur la peau 2 ou 3 ×/jour. (116)
<i>Inula viscosa</i> L.	L'inule visqueuse. مقرمان (117)	Anti-inflammatoire. Trait le rhumatisme. Cicatrisant. Les maladies urinaires. (117)	Feuilles. (117)	Tisane. Friction. HE. (117)	Tisane : 2 cas dans 250 ml d'eau 1tasse 1×/jour. Friction de quelques gouttes de HE sur la partie douloureuse. (117)
<i>silybum marianum</i> L.	Chardon-Marie. شوك الجمل (118)	Maintenu l'équilibre cardiaque Diurétique. Anti-inflammatoire. (118)	fruits. (118)	Décoction. HE.(118)	Décoction : ½ heure de 3.5 g pour 150 ml d'eau 3×/jour. (119)

<i>cichorium intybus L.</i>	Chicorée. الهندباء (120)	Tonique. Dépurative. Troubles digestifs. Stomachique. Cholagogue. (120)	feuilles. racine. (120)	Infusion. Décoction. (120)	1a2 càs de feuilles ou racine dans une tasse d'eau 3×/jour. (120)
<i>taraxacum dens-leonisL.</i>	Pissenlit. تفاف (121)	Propriétés digestifs. Diurétique. (121)	feuilles. racine. (121)	Décoction. (121)	1a2 càs des feuilles dans 150ml d'eau 3×/jours. (121)
<i>Santonila chamaeuypa rissus L.</i>	Santoline قيسوم قرطوفة (121)	Contre spasme. Vermifuge. Antiseptique. Emménagogue . Cicatrisante. (122)	Feuilles. Fleure. Racines. (122)	Décoction. HE. (122)	Décoction : 2 à 4g dans 500ml d'eau 1 tasse/jour.HE : 2 ou 3 gouttes dans une càs d'huile d'olive 3×/jour. (122)

Tableau 17: caractéristiques des Apiaceae.

Cl : dicotylédones. O :Apiales. F :Apiaceae(123)

Espèces	Nom français/ arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Pimpinella anisum L.</i>	Anis vert حبة حلاوة(123)	Apaise les troubles digestifs. trouble menstruels.Ant ibactérienne(123)	Graine. (123)	Graine. tisane. HE.(124)	Tisane : 3g dans 150ml d'eau ; 1tasse 3×/jours. (124)
<i>Foeniculum vulgareL.</i>	Fenouil commun. البسباس (125)	Contre les spasmes Spasmolytique. Diurétique. Affections oculaire. Favorise la lactation. (125)	graines. (125)	Infusion. HE.(126)	Infusion : 1 à 3 g des graine dans 150ml d'eau 2 ou tasse par jour. HE : 0.1à 0.6 ml /jour entre les repas. (126)

<i>Daucus carota L.</i>	Carotte sauvage. جزر بري (127)	Diurétique ; dépurative. Traiter les brulures. Protégé la peau à l'exposition solaire.(127)	racines. (128)	Infusion ; HE. Carottes essentiels. (128)	Infusion 1g dans 150 ml d'eau 1tasse par jour. cataplasme de carotte crue sur les brulures.HE : diluée dans HV sur la peau ; ou 2gouttes par VO 3×/jour.(129)
<i>Thapsia garganicaL.</i>	Thapsia. بوناغف/الدرياس (131)	Maladie pulmonaire. Douleurs rhumatismale. (130)	Racine. (130)	Décoction. (130)	Décoction : 1g dans 150 ml d'eau Cataplasme sur la partie douloureuse. (130)
<i>Apium graveolens varL.</i>	Céler. كرافس (132)	Diurétique. Stimulant ; Calmante. Soulage les douleurs de la goutte et rhumatisme. (132)	Feuilles (132)	Infusion. HE. (132)	Infusion des feuilles dans 150 ml d'eau 3×/jours. Cataplasme des feuilles après décoction sur partie douloureuse. Massage d'HE sur la peau. (132)
<i>Eryngium maritimumL.</i>	Panicaut. لحية المعزة (133)	Diurétique. Antitussif. Stimule l'appétit. Emménagogue. Contre les obstructions du foie ; du rein et de la vésicule biliaire. (133)	racines. (133)	Infusion. Décoction. (134)	Infusion du 3g dans 150 ml d'eau 3×/jour. Décoction dans 1L d'eau 3×/jour. (134)

<i>Coriandrum sativum L.</i>	Coriandre. القسيبر (135)	Stomachique ; Spasmolytique et carminatif. Bactéricide et fongicide. Traitement des gastrites. (135) (136) (137)	Feuilles Graines (137)	Infusion. HE. (138)	Infusion : dans 150 ml d'eau 1tasse /jour. HE : quelques gouttes dans une huile végétale. (138)
<i>Ammi visnaga L.</i>	Khella الخلة (139)	Antispasmodique. Facilite le transite de concrétions et permet d'éliminé les calculs rénaux. Bronchodilatatrice. (139)	sommités fleuries. HE. (140)	Infusion. HE. (141)	Infusion : une càc dans 100 ml d'eau 1 tasse chaque 6h. HE : Friction sur le plexus solaire/toxique par voie interne (139)

Tableau 18: caractéristiques des Rutaceae.

Cl:dicotylédones. O:sapindales. F:Rutaceae. (142)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Citrus aurantium L.</i>	Orange amère. الرنج(142) (141)	Sédatif ; anxiolytique, spasmolytique ; tonique. (142)	Fruit . (143)	Poudre. Zeste. HE.(142)	Poudre : 1g/jours en dehors de repas. (143)
<i>Citrus limon L.</i>	Citronnier. ليمون حامضي(142)	Antibactérien. Angoise ; anxiété. (143)	Fruit. (143)	Zeste HE(144)	Zeste : 1a2 g de zeste 3×/jour. HE : massage ou inhalation (144)
<i>Ruta chalepensis L.</i>	Rue d'Alep. الفجلة (145)	Régulation de cycle menstruel. Antiépileptique. Maladie rhumatismale. Vermifuge. (145)	La plante entière. (145)	Infusion. HE. (146)	Infusion : 2a 5 g de plante séché dans 250ml d'eau /jour. HE : massage. (145)

Tableau 19 : les caractéristiques des Malvaceae.

Cl:dicotylédones. O : Malvales. F:Malvaceae. (147)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Mode d'utilisation .	Posologie et mode de préparation.
<i>Hibiscus rosa sinensis</i> L. <i>Hibiscus sabdariffa</i> L	Rose de chine الكرنديه (145)	Hypotensive. Diurétique. Soulage les problèmes digestives ; sédative ; Soulage la toux. ; Antiinflammatoire ; antibactérien. (146 147 149)	Fleure. Feuille. Racine. (147)	Infusion. Jus. (149)	Infusion 1g dans 150 ml 1 tasse 1×/jour. Cataplasme des racines sur la peau./jus des fleurs séché. (149)
<i>Malva sylvestris</i> L.	La Mauve الخبيزة (150)	Contre les maux de tête et la toux ; la somnolence ; les maladies des reins. Les troubles digestives ; les affections buccales. (150)	feuilles. Fleurs. (150)	Infusion. Décoction. Hydrolat. (150)	Infusion :2à3c à des fleurs dans 1l d'eau 2 tasse/j. Décoction :2cà s de mélange dans 1l d'eau 1 tasse3×j. comme bain de bouche ou Cataplasme de 50 g de décoction (150)
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve. الخطمي (152)	Grippe ;rhumes toux ; maux de gorge ;laxatifs légère.Contre la fièvre et les maux de tête et la migraine. (152)	Racines++ ++ Feuilles. Fleurs. (150)	Infusion. Macération à froid (153)	Infusion : 20g pour 1litre d'eau 1 tasse 4×/jour. (150)
<i>Gossypium sp</i>	Cotonnier شجرة القطن	Cosmétique. Anti diarrhéique Soulages les symptômes de la ménopause. (154)	graines. (154)	Infusion. Décoction. HV. (154)	infusion : 1cà dans 150 ml d'eau. Décoction : 1g dans 1l d'eau. HV : application externe (154)

Tableau 20 : les caractéristiques des Urticaceae

Cl : dicotylédones. O : Rosales. F :Urticaceae. (155)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Mode d'utilisation.	Posologie et mode de préparation.
<i>Urtica dioica</i> L. <i>Urtica urens</i> L.	Ortie Ortie brûlante. الحرايق (155)	Antirhumatisma le. Anti inflammatoire. Contre la goutte. Régule les troubles mictionnels. Réduire les hémorragies. (155)	Les feuilles. Racines. (155)	Tisane. Infusion. Décoction. (155)	Tisane des racines : 1.5g dans l'eau froide./Infusio n : des feuilles 3càs dans 500ml d'eau 1tasse 3×/jour. (155)
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire. فقات الحجر (156)	Diurétique ; traitement des maladies des voies urinaires. Anti- inflammatoire ; astringente.Ado ucissante. (156)	Plante entière. (156)	Infusion. Décoction. (156)	Infusion : 25 g des feuilles fraîches dans 1l d'eau. 1 tasse 3 F/j.Décoction : de feuilles et tiges dans 1l d'eau. (156)
<i>Boehmeria nivea</i> L.	Ramie. قنب سيام (156)	Antibactérienne; diurétiques.anti menacé d'avorte ment ; ; la toux. (157)	Racines++ + Feuilles. (158)	Décoction. Poudre. (158)	Décoction : 12 à 20 g dans 1l d'eau /j poudre à appliquées. (157)

Tableau 21 : les caractéristiques des Rosaceae.

Cl : dicotylédones. O :Rosales. F : Rosaceae. (158)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode.	Posologie et mode de préparation.
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine ترفاق (158)	Contre le diabète ;les maux de gorge. Régulateur de système digestif. Diurétique ; Hémostatique ; antiinflammatoir e. (158)	sommitéfl euries. (159)	Infusion. Décoction. (158)	Infusion : les sommités fleuries 3 à 5 tasses / jour. Gargarisme par l'eau de décoction. (158)

<i>Crataegus Monogyna L.</i>	Aubépine. الزعور (160)	Régulation d rythme cardiaque et les troubles de la ménopause.cont re l'anxiété et insomnie. Soulage laryngite (160)	Fleurs (159)	Infusion. Décoction (159)	Infusion : 10 à20 g dans 1l d'eau 2à3 tasses /jour. Décoction : 10 g dans 1l d'eau s'utilise en gargarisme. (159)
<i>Rosa caninaL.</i>	Eglantier. ورد نسري (161)	Diurétique et laxatif. Astringente. (161)	Les fruits. (161)	Infusion (161)	Infusion 3 L/jour. (161)
<i>Rosa gallica L.</i>	Rose rouge. ورد مسكي (162)	Antibactériens. Traitement du rhume ; diarrhée ; la dépression. Maux de gorge ; problèmes de la peau. (162)	La fleur ; pétales. (162)	Infusion HE(162)	Infusion : 10 à 20 g 1l d'eau 2à 3×/jour.20 g de pétales dans 250 ml d'eau. 1tasse 3×/jour. Infusion à usage extérieur : 30 à60 g des pétales dans 1l d'eau. HE : à usage externe (162)

Tableau 22 : les caractéristiques des Araliaceae .

Cl : dicotylédones. O :Apiales. F :Araliaceae. (163)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>hedera helix L.</i>	Lierre grim pant. اللواي (163)	Contra la rhume ; bronchite ; dégager les voie respiratoire et apaiser la toux grasse. Traite l'arthrose et les rhumatismes. Action contre les affections de la peau : anticellulite. (163)	feuilles.(163)	Infusion. Décoction. (164)	Infusion : 300mg dans l'eau 3×/jour. Décoction : 100g des feuilles fraîches dans0.5l d'eau mélanger à de l'argile verte appliquer sur la peau. (164)

Tableau 23 : les caractéristiques des Boraginaceae.

Cl : dicotylédones. O :Boraginales. F :Boraginaceae. (165)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode.	Posologie et mode de préparation.
<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache. لسان الثور (165)	Diurétique ; émollientes ; aphrodisiaque ; laxatives ; antitussives. Lutte contre la sécheresse de la peau ; les dermatoses ; les (165)	Fleurs. (165)	Infusion. HE. (165)	Infusion : 20g des fleurs dans 1l d'eau 4à5×/jour. HE : application sur la peau. (165)

Tableau 24: les caractéristiques des papvréaceae.

Cl :dicotylédones. O :papaverales. F :papavéraceae. (166)

Espèces	Nom français arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>papaver rhoes</i> L.	Coquelicot. الخشخاش بن نعمان (166)	Sédative. Antitussive. Antispasmodique (166)	pétales. (166)	Infusion. Sirop. Décoction. (166)	Infusion :20 g dans 1l d'eau. Sirop :65 g dans 1l d'eau filtrer+ 180 g de sucre pour 100ml Décoction :80 à 10g avec de lait chaud. (166)
<i>fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre. حشيشة الصبيان (167)	Dépurative ; apéritive ;tonique ; stomachique. Antispasmodique ; diurétique ; cholagogue. Infection de peau. (167)	partie aérienne fleurie. (167)	Infusion. (167)	Dosage moyen quotidien de fumeterre de 6g. Infusion : 2ou3 g dans tasse d'eau. (167)

Tableau 25: les caractéristiques des Géraniaceae.

Cl : dicotylédones. O :Geraniales. F :Géraniaceae. (168)

Espèces	Nom français/ arabe.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée.	Méthode	Posologie et mode de préparation.
<i>Geranium pelargonium</i> L	Pélargonium. العطرشة (168)	Brûlure ;coupero; dermatose ; brûlure ; infection bactérienne ; infection virale	fleure (168)	infusion. HE. (168)	Infusion 3tasses /j.Cataplasme : Application d'HE(168)

<i>Geranium maderense</i> L.	Géranium de madère. ابرة الراعي (168)	Traitement de l'hématurie ; les diarrhées ; diarrhées ; diurétique ; antihémorragique (168)	Plante entière (168)	infusion. HE. (168)	Infusion des fleurs 3tasses /jour. Cataplasme : des feuilles fraîches. Application d'HE (168)
-------------------------------------	---	--	-------------------------	---------------------------	---

2.2. Analyse comparative des utilisations thérapeutiques des familles étudiées.

D'après les résultats précédents, nous avons analysé l'utilisation thérapeutique de chaque famille en utilisant des graphes à barres. Nous avons classé l'effet thérapeutique de chaque espèce au module qui lui est attribuée, et nous avons tracé les graphes pour chaque famille en fonction du nombre de plantes selon l'utilisation thérapeutique.

Figure 4 : l'utilisation thérapeutique des lamiaceae.

Les lamiaceae peut être utilisée dans 8 spécialités médicale, et est la plus utilisée en ORL par 6 espèces.

Figure 5 : l'utilisation thérapeutique des liliaceae.

Parmi 8 spécialités médicales dans lesquelles la famille des Liliacées est utilisée, elle est le plus souvent employée en cardiologie et néphrologie avec 4 espèces.

Figure 6 : l'utilisation thérapeutique des Aracée.

Les aracée sont utilisé en ORL ; Infectiologie ;traumatologie.

Figure 7 : l'utilisation thérapeutique des Astéraceae.

Les Astéraceae peuvent utiliser en 11 spécialités médicales et ils sont plus utilisés en gastrologie par 8 espèces à un effet thérapeutique sur les maladies digestives.

Figure 8 : l'utilisation thérapeutique des Apiaceae.

Les Apiaceae sont plus utilisés en gastrologie parmi 8 spécialités médicales.

Figure 9 : l'utilisation thérapeutique des Rutaceae.

les Rutaceae peuvent utiliser en 9 spécialités médicales et ils sont plus utilisés en psychiatrie par 3 espèces à un effet thérapeutique sur les maladies psychiatrique.

Figure10 : l'utilisation thérapeutique des Malvaceae.

Les Malvaceae peuvent utiliser en 10 spécialités médicales et ils sont plus utilisés en psychiatrie par 3 espèces à un effet thérapeutique sur les maladies psychiatrique.

Figure11 : l'utilisation thérapeutique des Urticaceae.

Les Urticaceae sont plus utilisés en infectiologie parmi 6 spécialités médicales.

Figure 12 : l'utilisation thérapeutique des Rosaceae.

Les Rosaceae peuvent être utilisés en 10 spécialités médicales et ils sont plus utilisés en ORL et gastrologie par 3 espèces à un effet thérapeutique sur les maladies psychiatriques.

Figure 13 : l'utilisation thérapeutique des Araliaceae.

Les Araliaceae sont utilisés en 4 spécialités médicales.

Figure 14 : l'utilisation thérapeutique des Boraginaceae.

Les Boraginaceae sont utilisé en 4 spécialités médicales.

Figure 15 : l'utilisation thérapeutique des papavéraceae.

Les papavéraceae sont plus utilisé en ORL.

Figure 16 : l'utilisation thérapeutique des Géraniaceae.

Les Géraniaceae sont plus utilisé en 4 spécialités médicales.

A partir de cela, nous avons rédigé la base de données pour la partie phytothérapie clinique ; et nous avons également divisé en deux sections : Général et Spéciale comme suit :

2.3. Phytothérapie clinique générale

Tableau 26 : analyses comparative des Familles par-rapport à leur effet thérapeutique sur les maladies les plus réponsus.

maladies	espèces	Nom français/arabe	Utilisation	Precautions d'emploi
Migraine ⁽¹⁶⁹⁾	<i>Mentha piperita</i> L (170)	Menthe poivrée النعناع الفلفلي	Infusion d'une 1 cas de feuille ou 2 branches fraîchement cueillies 2 à 3 F/J, appliquée en compresse directement sur la nuque et le front (170)	CI : grossesse/allaitement / présence de calcul de la vésicule biliaire (171)
	<i>Anthemis arvensis</i> L	La camomille sauvage البابونج	Infusion de 3 cas de fleurs séchées	CI grossesse/allaitement / asthme allergique aux pollens (172)
	<i>Rosa gallica</i> L	Rose rouge ورد مسكي	Infusion de 2 ou 3 cas de pétales	/
La grippe	<i>Mentha pelegium</i> L (173)	Menthe pouliote فليو	Infusion de feuilles (174)	les personnes souffrant de troubles de vésicule biliaire/ troubles hépatiques graves et d'HTA (175)
	<i>Malva sylvestris</i> L	La Mauve الخبيزة (176)	Une infusion de 2 cas des fleurs et feuilles 3F/J	CI: en cas de diarrhée
	<i>Citrus limon</i> L	Citronnier ليمون حامضي	Jus froid (177)	CI: problems d'estomac (178)

L'insomnie (179)	Melissa officinalis L	Melissa officinale مليسة/ترنجان	Infusion/ décoction de (6)feuilles à prendre 3F/J	CI: grossesse\ allaitemet / Med de la thyroïde / sédatifs /complément de fer
	Citrus aurantium L	Orange amère الرنج	Infusion du zeste séchée le soir (180)	CI :diabète/depression /Migraines /HTA/Trou blescardiaques/Problè mesdeprostate/Déséqu ilibre hormonal (180)
	Crataegus Monogyna L (181)	Aubépine الزعرور	Infusion le soir (182)	CI :grossesse/allaitem ent Enfants-12 ans/ Problèmes cardiaque (182)
Le reflux gastro- oesophagien	Aloe vera L	Aloes des barbades الصبار (183)	2 cas du gel à 3 F/J avant repas PDT 4 semaines(184)	CI : grossesse / allaitement / troubles rénaux
	Althaea officinalis L (185)	Guimauve الخطمي	Décoction de racines,laisse reposer 1h recueillir le gel / 1 cas du gel 4F/J après repas et au coucher	Consommer 2h avant ou après prise d'un traitement / prise de suppléments de fer ou produits riche en tanins (186)
	Calendula officinalis L (187)	Souci الجمرة	Infusion de fleurs 3F/J (188)	/

Vomissement (189)	<i>Pimpinella anisum L</i>	Anis vert حبة حلاوة	Infusion de graines 3F/J Macher 1 cac à la fin des repas (190)	Prudence en cas de grossesse et allaitement CI pour enfants-12ans
	<i>Foeniculum vulgare L</i>	Fenouil commun البسباس	Infusion de graines à prendre 3F/J après les repas pour une courte durée maximum 2 semaines (191)	CI : grossesse/cancer hormonodépendant
	<i>Ocimum basilicum L</i>	basilic الحبق	Macher 2 à 3 feuilles/ infusion de feuilles séchées à prendre 1F/J (192)	CI : prise d'AVK
Constipation (193)	<i>Citrus limon L</i>	Citronnier ليمون حامضي	Jus d1/2 citron avec de l'eau le matin à jeun	CI: problèmes d'estomac (178)
	<i>Foeniculum vulgareL</i>	Fenouil commun البسباس	Infusion : 2 cac de graines, à boire tiède après les repas	CI : grossesse/cancer hormonodépendant (191)
	<i>Aloe vera L</i>	Aloes des barbades. الصبار	1 à 2 cas de gel pur le matin	CI : grossesse / allaitement / troubles rénaux (184)

Diarrhée	<i>Urtica dioica L</i>	الحرايق (193)	Infusion de 30 à 40 g de feuilles à prendre 2 à 3 F/J avant les repas	CI : trouble cardiaque / prise d'AVK
	<i>Artemisia herba alba asso L</i>	Armoise blanche (194) الشيح	Décoction de 20g de feuilles à prendre 2 à 3 F/J	CI : grossesse/allaitement / IR/IH
	<i>Agrimonia eupatoria L</i>	Aigremoine (195) ترفاق	Décoction d'une cas de feuilles séchées à prendre 3F/J	CI : prise d'antihypertenseurs / AVK
Douleur menstruelle	<i>Origanum majorana L</i> (196)	Marjolaine مردقوش	Infusion d'une cac de feuilles séchées à prendre 1 à 2 F/J	CI : grossesse / allaitement
	<i>Artemisia vulgaris L</i>	Armoise rouge ارطماسية (197) الشيح البري	Infusion d'une cas à prendre pendant les 10 jours précédant la venue des règles	CI : grossesse/allaitement / IR/IH/prise d'AINS (198)
	<i>Santonila chamaeuyparissus L</i>	santoline قيسوم (199) قرطوفة	Infusion 1 cas à pendant les 10 jours avant les règles	CI : grossesse / allaitement (200)

Perte de poids	<i>cichorium intybus L</i>	Chicorée الهندباء (201)	Décoction de 2 à 4 g des racines 1 à 2 F/J pdt 3 semaine	CI : grossesse / IR
	<i>Hibiscus rosa sinensis L</i>	Rose de chine الكركديه (202)	Infusion de 5g de fleurs 1 à 2 F/J	CI : grossesse /allaitement / diabète/ HTA / avec les AINS
	<i>Apium graveolens var L</i>	Céler كرافس	Jus le matin a jeun / branche fraiche au long de la journée (203)	/
Detox ⁽²⁰⁶⁾	<i>silybum marianum L</i>	Chardon-Marie شوك الجمل	décoction : 1cac de graines infusion : 1cac de feuilles 3F/J 30min avant les repas	CI : grossesse/ allaitement Prudence en cas de diabète (205)
	<i>taraxacum dens-leonis L</i>	Pissenlit تقاف	Décoction de 2 cas de racines 1L / jour Infusion de 4 à 10g de feuilles / 3F/J (206)	CI : grossesse allaitement avec antidiabétiques, antihypertenseurs, diurétiques, médicaments du RGO.
	<i>Urtica dioica L</i>	Ortie الحرايق	En Infusion : 3 cas de feuilles ou 1 cas de racines (207)	CI : grossesse allaitement / distance des suppléments de fer

2.4. Phytothérapie clinique spéciales

Tableau 27: analyse comparative des espèces et leurs utilisations thérapeutiques dans chaque spécialité médicale.

spécialité	maladies	Espèce	Nomfrançais/arabe	Utilisation	Precautions d'emploi
Pneumologie	Bronchite	<i>hedera helix L</i>	lierre grimpant اللواي (208)	Infusion de 0,3 g de feuilles par tasse d'eau 3F/J	CI : ulcère/ RGO Grossesse/allaitement
		<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube Blanc مربوت (209)	Infusion de 1,5g de sommités fleuries 3F/J	CI : grossesse / prise des hypoglycémiants
	L'Asthme	<i>Malva sylvestris L</i>	Mauve الخبيزة (210)	Infusion de 2 cas d'un de feuilles et fleurs 3F/J	/
		<i>papaver rhoes L</i>	Coquelicot الخشخاش (211) بن نعمان	Infusion de pétales max 3F/J .	CI : grossesse / allaitements .
Cardiologie	HTA	<i>Hibiscus rosa sinensis L</i>	Rose de chineالكركدية (212) به	Infusion des fleurs	CI : grossesse/allaitement
		<i>Crataegus Monogyna L</i>	Aubépine الزعرور (213)	1 cac de fleurs 4 F/J cure de 6 semaines	CI : grossesse/allaitement / hypotension
	Mauvaise circulation du sang :	<i>Ruscus aculeatus L</i>	Petit houx اس/سنساق بري (176)	350g de poudre 3F/J	CI : HTA / grossesse / allaitement
		<i>Aloe vera L</i>	Aloès des barbades الصبار (177)	Gel a appliqué sur les jambes	/

Gastrologie	Gastrite	<i>Anthemis arvensis L</i>	L'Anthemis des champs La camomille sauvage (178)	Infusion de fleurs 3F/J après les repas	CI : asthme / prise d'anticoagulants
		<i>Malva sylvestris L</i>	Mauve الخبيزة(214)	5 a 10g 2 F/J après les repas pdt de 2semaine	CI : grossesse /allaitement
	Côlon irritable	<i>Foeniculum vulgare L</i>	Fenouil commun البسباس(179)	Infusion d'une cac de graines après les repas	/
		<i>Mentha piperita L</i>	Menthe poivrée(181) النعناع الفلفلي	Infusion d'une cas des feuilles	CI :grossesse/allaitement
Gynécologie	Ménopause	<i>Origanum majoranaL</i>	Marjolaine مردقوش(180)	Infusion d'une cas des feuilles 3 F/J	/
		<i>angusifolia L</i>	Lavande officinale الخزامة(182)	Infusion d'une cac fleurs 3F/J 6 à 8 semaines	CI : prise de sédatifs/ antidépresseur neuroleptique
	Allaitement	<i>Foeniculum vulgareL</i>	Fenouil commun البسباس(174)	Infusion d'une cac de graines 3F/J (175)	
		<i>Pimpinella anisum L</i>	Anis vert حبة حلاوة (174)	Infusion cac graines 3F/J (183)	
psychiatrie	Anxiété / stress	<i>Melissa officinalis L</i>	Melissa officinal مليسة/ترنجان (204)	Infusion 1 cas des feuilles 4F/J Jus de feuilles 2F/J(206)	
		<i>Crataegus Monogyna L</i>	Aubépine الزعرور(205)	Infusion de 2 cac de fleurs4F/J	

Endocrinologie	Diabète	<i>taraxacum dens-leonis L</i>	Pissenlit تقاف(187)	Infusion de 4 a 10g de feuilles 3F/J pour une cure de 10 jours par mois	CI : prise de MED hyperkaliémia nts / en cas de présence de calculs biliaires / IR/IC/hypotension artérielle
		<i>Citrus limon L</i>	Citronnier ليمون (185) حامضي	Jus dilué dans de l'eau froide ou tiède le matin	CI : ulcère (188)
	Hyperlipidémie	<i>Hibiscus rosa sinensis L</i>	Rose de chine الكرديه	Infusion 2F/J (184)	CI : grossesse / allaitement
		<i>silybum marianum L</i>	Chardon-marie شوك الجمل(186)	Décoction d'une cac de plante 3F/J avant les repas	CI : grossesse/allaitement (189)

Dermatologie	Acné	<i>Aloe vera L</i>	Aloes des barbades الصبار (190)	Gel appliqué local	/
		<i>Urtica dioica L</i>	Ortie الحرايق(191)	Appliquer des compresses sur la zone infectées	/
	Eczéma	<i>Calendula officinalis L</i>	souci الجمره (192)	Infusion à boire ou appliquer	
		<i>Lavandula angustifolia L</i>	Lavande officinale الخرامة(182)	Infusion d'une cac de fleurs 3F/J PDT 6 à 8 semaines (182)	Prise sédatifs/ antidépresseurs / neuroleptique

3. Discussion

Après avoir terminé la collecte et l'organisation des informations comme indiqué ci-dessus, la base de données est prête à être convertie au format approprié, le format Excel (**annexe III**).

De plus, certaines cours ont été incluses à la base de données comme des cours initiaux qui seront disponibles dans notre application (**annexe IV**).

Après l'étape du codage et de l'informatique, l'application botanique intelligente sera prête.

Donc botanique intelligente est un outil scientifique pédagogique dédié aux étudiants en pharmacie, en médecine et même aux enseignants et professionnels de santé basée sur les technologies d'IA. Soutenue par un chatbot dynamique avec un admin panel répondre à tous les questions ; permet une communication efficace et instantanée entre les utilisateurs et les administrateurs de l'application.

L'application sera divisée en 2 parties selon le schéma suivant :

Schéma1 : description des fonctionnalités de l'application.

Conclusion

Malgré la grande popularité de l'apprentissage à distance et l'orientation des personnes et des autorités vers l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, y compris le domaine médical, l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans l'enseignement à distance, en particulier dans l'enseignement de la botanique médicale, reste encore loin en Algérie.

Pour cette raison, nous avons créé une application d'enseignement de la botanique médicale soutenue par des technologies d'intelligence artificielle, destinées aux étudiants en médecine et en pharmacie, aux professionnels de santé ainsi qu'aux professeurs universitaires et à toute personne intéressée par l'apprentissage à distance de cette discipline.

Pour cela, nous avons équipé l'application d'une base de données préliminaire dans laquelle nous avons effectué une étude détaillée sur la liste des plantes médicinales du jardin botanique de la Faculté de Médecine d'Annaba, en termes de classification, utilisation médicale, mode d'utilisation, dose, etc.

Nous avons également divisé la section dédiée aux étudiants en médecine de manière à leur permettre de rechercher les plantes utilisées dans chaque spécialité médicale, les plantes destinées au traitement de chaque maladie, ainsi que leur mode d'utilisation et les doses appropriées.

En fin Le développement d'une nouvelle approche pédagogique pour l'enseignement de la botanique médicale via l'intelligence artificielle est devenu nécessaire et urgent, et c'est ce que notre application offre.

Références bibliographiques

Références bibliographiques :

- (1) Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep learning. 1^{er} Ed. Montréal: MIT Press, 2016, 800p.
- (2) Joé TM, Frédérique RG .Tour d'horizon des enjeux éthiques liés à l'IA en santé .open édition journals.2023 NOV 03; 25(1).
- (3) Matheny M, Israni ST, Mahnoor A, Whicher D. *Artificial Intelligence in Health Care : The Hope, the Hype, the Promise, the Peril. Special Publication. USA: NAM .2021.*
- (4) Jasarevic T, chargé de communication OMS. l'intelligence artificielle (IA) appliquée à la santé et six principes directeurs relatifs à sa conception et à son utilisation :Genève: OMS , 2021.<https://www.who.int/fr/news/item>.
- (5) Saget I, Amarni N , Peron A ,Pelé C. En matière de botanique, de jardinage ou de phytothérapie, des outils numériques facilitent le développement des savoirs sur le végétal et accompagnent votre passion.[en ligne] 30juill 2014 [consulté le 3/3/2024] <https://www.plantes-et-sante.fr/>
- (6) Plant Net .26/11/2021 [consulté le 24/03/2024].Intelligence to support biodiversity by PlantNet .[en ligne]. <https://www.inria.fr>.
- (7) Russel S, Norvig P. Artificial Intelligence a modern Approach.4^{eme} Ed: [Pearson](https://www.pearson.com) 1115 page.
- (8) Julia L. L'intelligence artificielle n'existe pas.8^{eme}Ed.Paris: First ;2019.288 page.
- (9) Alliot JM, Schiex T, Brisset P, Garcia F.Intelligence artificielle & informatique théorique.1^{er}Ed :Cépadues ;520 Page.
- (10) LeCun Y. Quand la machine apprend .1^{er} Ed. Paris : Odile Jacobs : 2019.400 page.
- (11) Mazari Z .l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la découverte de nouveaux candidats-médicaments et dans l'imagerie médicale. [Thèse pour obtenir le Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie université de lorraine]. Lorraine : université de lorraine16/09/2020.
- (12) Jérémy R. Intelligence Artificielle : Définition, histoire, enjeux. data science[en ligne]. 8 Mar 2024, [consulté le 4/4/2024]. <https://datascientest.com>.
- (13) Jérémy R. Machine Learning vs Deep Learning : Quelles différences. . data science[en ligne].6juillet2020, [consulté le 4/4/2024]. [.\(datascientest.com\)](https://datascientest.com).
- (14) Villani C ; Donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale européenne, 1^{er}Ed :Mission confiée par le Premier Ministre Édouard Philippe ;2018, 195p.
- (15) Peter keates ; Dec 25, 2023 ; L'intelligence artificielle dans les soins de santé Avantages, Inconvénients et Exemples ; <https://onopia.com>.

- (16) Teresa M, GUTIERREZ A, BOUTAROUAIT Y, GOUFFAUD K, RIDA Y, FUTU P, NAZOMBO V. Étude de la proposition de règlement européen pour l'Intelligence Artificielle dans le secteur de la Santé [thèse Master Ingénierie de la Santé].France,2022.
- (17) Mohamed Y .29 novembre2019 [consulté le 4/4/2024].Intelligence Artificielle en santé ; Mais quelles sont ses limites[en ligne].Le blog MBAMCI <https://mbamci.com> .
- (18) Pauline M .25 novembre 2020 [consulté le 4/4/2024].L'intelligence Artificielle en santé : entre performance et éthique [en ligne] <https://ordiges.fr>.
- (19) ÉQUIPE DE L'OMS. World Health Organization Ethics and governance of artificial intelligence for health. 1^{er}Ed:OMS.Genève.150 p.
- (20) Commission European . 08 avril 2019[consulté le 4/4/2024].*Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance*[en ligne] <https://digital-strategy.ec.europa>.
- (21) Commission Européenne .Apr. 2021[consulté le 4/4/2024].Proposition(UE)2021/0106(CO) de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles harmonisées concernant l'Intelligence Artificielle (Législation sur l'Intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l'Union[en ligne] <https://eur-lex.europa.eu> .
- (22) ANSM. 2020 [consulté le 4/4/2024].recherche globale sur l'intelligence artificielle [en ligne] <https://ansm.sante.fr>.
- (23) HAS. Avril 2021[consulté le 4/4/2024].Classification fonctionnelle, selon leur finalité d'usage, des solutions numériques utilisées dans le cadre de soins médicaux ou paramédicaux[en ligne] <https://www.has-sante.fr>
- (24) Ford H R ,Genève. le 11 septembre 2019. LES HUG UTILISENT L'OUTIL WATSON FOR GENOMICS® D'IBM POUR CONTRIBUER À DES SOINS ONCOLOGIQUES PLUS PERSONNALISÉS.[en ligne]_ <https://www.hug.ch/sites>.
- (25)LumineticsCore.Nov.052021.website[DigitalDiagnostics-Transforming GlobalHealthcareWithArtificial Intelligence](https://www.digitaldiagnostics.com) [en ligne]_ <https://www.digitaldiagnostics.com>
- (26) Julia H (Professor) .Development and evaluation of a tool for predicting risk of short-term adverse outcomes due to COVID-19 in the general UK population.UK, 22/Jun/2020.version1.12 <https://qccovid.org>.
- (27)WoebotHealth.[consulté le 4/4/2024].RelationalAgentforMentalHealth.[en ligne] <https://woebothealth.com> .
- (28) the first in Digital Laparoscopy.[consulté le 4/4/2024]. Senhance Surgical System[en ligne]. <https://www.senhance.com>.

- (29) Technologie d'assistance motrice robot.[consulté le 4/4/2024]. Le Neuro Groupe[en ligne]. <https://www.leneurogroupe.org /copie-de-template-fiche-methode> .
- (30) Rzig E.Beesiha l'application qui transforme le domaine de santé en Algérie. TechnAfrica .2021 ; <https://www.techinafrica.fr/beesiha>.
- (31) A E .etabib.dz Une plateforme permettant de consulter un médecin par vidéo. Algérie-eco. ; 30 mars 2020 ; <https://www.algerie-eco.com>
- (32) Adoni CQ .Assista Soins connecte les patients aux professionnels de la santé via ses plateformes webet mobile wear tech africa ; lundi 06 novembre 2023 ;Algérie ; <https://www.wearetech.africa>.
- (33) La nouvelle intelligence du médicament Rencontre entre intelligence artificielle et sciences du médicament . biotechinfo.2 FÉVRIER 2023 ; <https://biotechinfo.fr> .
- (34) CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE ET DE MATÉRIOVIGILANCE PROFESSEUR ABDELKADER HELALI [consulté le 4/4/2024] Vigimed dZ CNPM [en ligne][VigimedZ \(cnpm.org.dz\)](http://VigimedZ(cnpm.org.dz)).
- (35) Pharmacies d'officine : une application mobile pour signaler les ruptures en médicaments .Algérie presse service .Samedi, 23 Janvier 2021 ; <https://www.aps>.
- (36) Dictionnaire biologique ; 01/02/2012. Signification "botanique definition/11718/botanique] botanique[en ligne] <https://www.aquaportail.com>.
- (37) Pelczar M J ; Pelczar RM ; Campbell S W.botany: References & Edit History. Enclopida Britannica. Apr 5, 2024.
- (38) Bernar Vial.la botanique médicale.1^{er} Ed.paris :Similia.1998. 415 p.
- (39) CARILLON Alain. Place de la Phytothérapie dans les systèmes de santé au XXIème siècle. Séminaire International sur les Plantes Aromatiques et Médicinales ;Mars 2009.Djerba tunis.
- (40) Djah F. MALAN.Botanique et Phytothérapie Ethnobotanique quantitative [mémoire de licence, Université NANGUI ABROGOUA] .Abrogoua.
- (41) Evan Force. 1 AOÛT 2021.LA SCIENCE DU VÉGÉTAL OU LA BOTANIQUE : LE RÉCIT D'UNE LONGUE HISTOIRE COMMENCÉE DÈS L'ANTIQUITÉ La science du végétal ou la botanique : le récit d'une longue histoire commencée dès l'Antiquité [en ligne] [To Take Nature - La Nature sous toutes ses formes](#).
- (42) M. de Jussieu .Revu d'Histoire de la Pharmacie.1^{er} Ed .paris : Société d'Histoire de la Pharmacie. 1996 .309p

- (43) François Tillequin . De l'antiquité à aujourd'hui : l'épopée de quelques médicaments. conférences Les médicaments d'aujourd'hui et de demain sont dans la nature.france.
- (44) Lamarck ;Jean B ; Augustin P.*Flore française*.3^{ème} éd. paris: Desray. 1815 ; 5 vols.
- (45) Raimondo villano. Études, traitement et utilisation des simples au début de l'âge moderne.la Congres internationale d'études «Herbarum olim médecine erat Les plantes dans la médecine. Rome, 13-14 Décembre 2012.
- (46) Association des parcs botaniques de France.Guide des jardins botaniques de France.1^{er} Ed.,Paris : Pandora.1991.327 p
- (47) Allain Y M .Une histoire des jardins botaniques, Entre science et art paysager 1^{er}Ed. paris :Quae, 2012 .109.
- (48) DR G BEAUVISAGE.Les « guides » pour les jardins botaniques médicaux 1^{er}Ed.Lyon : Université Lyon 1 DR G BEAUVISAGE 1889.
- (49) Adanson M. Familles des plantes.1^{er}Ed. Paris : Vincent. 1773 .1186 p.
- (50) Barabé D, Cuerrier A, Quilichini A. Les jardins botaniques : entre science et commercialisation. (Vol.20), Nature Sciences Sociétés EDP Sciences .Vol.20 ,2012 pp 334-342.
- (51) Cheney J, Navarrete Navarro J, Wyse Jackson P, Pierrel P. Plan d'action pour les jardins botaniques de l'Union européenne.Nancy : C.J.B de Nancy pour le Botanic Gardens Conservation International.2002, 70 p.
- (52) Muriel D ; Caroline L ; Joël M, Peter A S, Véronique B, Daniel M, James olina, Daniel B. L'avenir des Herbiers de Montpellier .Tela Botanica. 2007.30P.
- (53) Luca Ghini. Exemple d'une herbarium de plantes séchées recueillies et étudiées.l'Université de Bologne Simple.1534-1544.
- (54) P.K. and N. H. .l'Index Herbariorum . 8^{ème} Ed .Holmgren. 27 nov 1990.704p.
- (55) ANSM. Activité pharmacopée. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [Archive.ansm.sante.fr](https://archive.ansm.sante.fr).
- (56) Dillemann G. La pharmacopée au Moyen Âge. I. Les ouvrages. Revue d'histoire de la pharmacie, 56^e année, n°199, 1968. pp. 163-170.
- (57) Conseil de l'Europe.[consulté le 11/5/2024].11e Édition de la Pharmacopée Européenne.[en ligne] (edqm.eu).

- (58) Bernard W. les PLANTES DE LA PHARMACOPÉE FRANÇAISE.SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ETHNOPHARMACOLOGIE mai 2020.
- (59) Botanique et médecine anciennes à travers le patrimoine des Universités toulousaines Marielle Mouranche, 1^{er}Ed.Toulouse : université de Toulouse .2005. 95 p.
- (60) Université Montpellier.2020 [consulté le 28/5/2024]. Les 800 ans de la Faculté de Medecine de Montpellier. la plus ancienne école de médecine du monde.[en ligne] [Home - Les 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier.](#)
- (61) NAISSANCE DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY[consulté le 28/5/2024].HISTOIRE DELA FACULTÉ - FACULTÉ DE PHARMACIE DE NANCY.[en ligne] [\(univ-lorraine.fr\)](#)
- (62) Philippe Jaussaud .LES OUVRAGES DE BOTANIQUE DU XIXème SIECLE : DES MARQUEURS HISTORIQUES POUR LA DISCIPLINE [these de licence]. Lyon.Université Claude Bernard Lyon 1 11 Mar 2015.
- (63) PIsabelle Adenot.LE PHARMACIEN ET LES PLANTES les cahier de l'ordre nationale des pharmaciens.CNAPO. France 33. [unknown \(ordre.pharmacien.fr\)](#)
- (64) Oucharef, Klioua, Benbadis ,Benallègue.[consulté le 28/5/2024].HISTORIQUE DE LA FACULTÉ de médecine Alger[en ligne] [Historique \(univ-alger.dz\).](#)
- (65) Yamina Bettaha.rôle de la Faculté des Sciences d'Alger dans le développement des sciences appliquées en contexte colonial (xixe-xxe siècle). Outre-Mers 2023/1 (N° 418-419), pages 75 à 91
- (66) Médecine Intégrée. Introduction à la Botanique.7mai 2013. 1er webinaire de botanique. <https://medecine-integree.com/> .
- (67) Erpoorte R. La pharmacognosie du nouveau millénaire : pistes et biotechnologie des sources du savoir aux médicaments du futur.1^{er}Ed.IRD .2002. 263-274P.
- (68) Pierre P. Recherche de substances naturelles à activité thérapeutique 1934-2006 . Med Sci .5mai 2012(28).
- (69) Jacques Fleurentin .L'ethnopharmacologie au service de la thérapeutique : sources et méthodes . [Biofutu](#) 2012/2,290(2) 12 à 18p <https://doi.org/10.4267/2042/47400> ,
- (70) Pierre Bonnet .L'intelligence artificielle pourrait prédire le comportement des plantes face au changement climatiques .SCIENCE EN ACTION. Cirad. 18 août 2020. <https://www.cirad.fr/>
- (71) GBR,SIB, UNIFR.L'intelligence artificielle (IA) pour détecter les propriétés antipaludiques des plantes . Keystone-ATS. Le 1 Juin 2023.

- (72) Krittika Ralhan. Le rôle émergent de l'IA dans la recherche de médicaments à base de produits naturels . ACS International India Pvt Ltd. janvier 18, 2024. www.cas.org/fr.
- (73) Laurence Lebrun. Les huiles essentielles antivirales selon Intelligence Artificielle ChatGPT Les conseils phyto-aromatiques de Laurence et ses Expertes 10 février 2023 <https://conseilphytoaroma.com/>
- (74) Voilà à quoi ressemblera la ferme du futur : l'intelligence artificielle s'occupe de l'animal pour une meilleure production de lait. Substrat. 18 nov. 2021.
- (75) Alain SADOIN. quels sont Les grands courants pédagogiques]. e-SmartLearning. 2020 : <https://www.e-smartlearning.net/grands-courantspedagogiques/>
- (76) Tasra S. La pédagogie de la transmission : forces et limites [en ligne]. 2017 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01532724>
- (77) Le behaviorisme définition avantage et principe. Bien Enseigner. 22 sep2020 [consulté le 3MAR2024]. [en ligne]. <https://www.bienenseigner.com/le-behaviorisme-definition-avantagesprincipes/>
- (78) Edward. Le cognitivisme définition principe et théorie Prof Innovant. Profinnovant. 2021 [consulté le 3 MAR2024]. [en ligne]. <https://www.profinnovant.com/le-cognitivisme-definition-principes-ettheories/>
- (79) Dupertuis F. Constructivisme. EduTech Wiki. 2021 [consulté le 3 MAR2024]. [en ligne] <https://edutechwiki.unige.ch/fr/Constructivisme>
- (80) Schneider DK. Connectivisme]. EduTech Wiki. 2019 [consulté le 3 MARS2024]. [en ligne]. <https://edutechwiki.unige.ch/fr/Connectivisme> .
- (81) Guillemette F. Passer du modèle transmissif à un modèle de l'apprentissage guidé. Enjeux Société. 2020. 2.(7).42-73P.
- (82) Justine Bassin Les meilleures applications pour identifier une plante en 2024. CLubic.com 15 janvier 2024 à 16h32 <https://www.clubic.com/application-mobile>
- (83) CAROLIN WERTHMANN FRARTICLES. 20 OCTOBRE 2020. Techniquement naturel : des robots inspirés des plantes et des animaux. <https://www.autodesk.com/fr>
- (84) En matière de botanique, de jardinage ou de phytothérapie, des outils numériques facilitent le développement des savoirs sur le végétal et accompagnent votre passion. Plantes & Santé. Publié le 15/04/2014 [Mis à jour le 03/07/2018] www.plantes-et-sante.fr
- (85) Eric. Bernard. Intelligence artificielle & aide à la décision . MonMeilleurBot.com. 2016.

- (86) ROSIERS Boris. Élaboration de travaux dirigés virtuels interactifs pour le développement des apprentissages en phytothérapie et aromathérapie[THESE POUR L'OBTENTION DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE] ; France ;Le 25 Novembre 2022 ; U.F.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES.
- (87) BOTINEAU M. Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs. 1^{er} Ed.paris TEC&DOCLavoisier :2010, 1355 pp.
- (88) JOVET P. Reconnaître les principales familles botaniques, Les amis du jardin botanique littoral. Tella botanica 28/03/2012.
- (89) le Mout E. Botanique, organographie et taxonomie.1^{er} Ed. Fb&c Limited :2018.618p
- (90) Pharmacopée européenne 7.1 Lavande (fleur de), p. 3592.
- (91) Dr Nathalie FAGGIANELLI Lavande - Bienfaits, Indications, Posologie,Utilisation. (passeportsante.net) .29mai2024.
- (92) Daniel Mathieu.Telle botanica. <https://www.tela-botanica.org/>
- (93) P. Marnotte, A Carrara, E. Dominati et F. Girardot .les plantes des rizières de Camargue.1erEd. Quaé :2006
- (94) G. Ducerf, Promonature. Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, tomes 1, 2, 3
- (95) Romero John Bruno.The Botanical Lore of the California Indians.New York.Vantage Press Inc:1954.18, p.
- (96) Thierry T, Cédric P, Jacky J. Le chemin des herbes.Paris.Ulmer : mars 2022, 358 p.
- (97) Doctissimo. [consulté le 13/03/2024]Marrube blanc (Marrubium vulgare) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie. [en ligne] <https://www.doctissimo.fr>.
- (98) Doctissimo. [consulté le 13/03/2024]La mélisse : propriétés et bienfaits de cette plante [en ligne] <https://www.doctissimo.fr>
- (99) Doctissimo. [consulté le 13/03/2024].Basilic : histoire, composition, bienfaits et posologie.[en ligne]<https://www.doctissimo.fr>.
- (100) Doctissimo.[consulté le 13/03/2024] .Marjolaine (Origanum majorana) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie - <https://www.doctissimo.fr>.
- (101) Doctissimo.[consulté le 13/03/2024] .Aloe vera (Aloès) : bienfaits et propriétés. [en ligne] <https://www.doctissimo>

- (102) M.Abderrazak MAROUF.[consulté le 13/03/2024] Plante natives Algérie. [en ligne] <https://algerianativeplants.net>.
- (103) Christophe BERNARD. 23 février 2018 [consulté le 13/03/2024].Fragon petit houx ruscus. [en ligne] <https://www.altheaprovence.com>
- (104) إبراهيم نحال (2009). معجم نحال في الأسماء العلمية للنباتات: لاتيني - عربي (دراسة نباتية لغوية بيئية وتاريخية) مع مسارد ألفبائية (بالعربية واللاتينية) (ط. 1). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص. 194
- (105) Cheeke P ;Piacente S ;Oleszek W. Anti-inflammatory and anti-arthritic effects of *Yucca schidigera*. *J Inflamm.Lond* :2006 Mar29;3:(6).
- (106) Henri Leclerc, Masson .Précis de phytothérapie : Essai de thérapeutique par les plantes françaises. Paris.Cie.1935.
- (107) F.-J. CAZIN.Traité Pratique et Raisonné des Plantes Médicinales Indigènes.1868.
- (108) Sarri Madani, F. Mouyet, M. Benziane, A. Cheriet, .Traditional use of medicinal plants in a city at steppic character M'sila, Algeria.J. Pharm. Pharmacogn.avr. 2014; (2)p.31-35
- (109) Massinissa Garaoun .[consulté le 13/03/2024].Arum italicum: une plante aux multiples usages médicaux [en ligne] (jardineriaon.com)
- (110) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024].Armoise : définition, dosage et précautions d'emploi. [en ligne] <https://www.doctissimo.fr>.
- (111) OLJ. 1/3/2016[consulté le 16/03/2024] L'armoise herbe blanche, une plante aux multiples vertus [en ligne] <https://www.lorientlejour.com> .
- (112) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024] bsinthe (*Artemisia absinthium*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie. [en ligne] <https://www.doctissimo.fr>.
- (113) Absinthe - Phytothérapie – VIDAL <https://www.vidal.fr>
- (114) Conservatoire National des Plantes .11/7/2017[consulté le 16/03/2024] La Camomille romaine, une espèce bien particulière[en ligne] <https://www.cnpmai.net/fr>
- (115) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024].Camomille romaine : propriétés et bienfaits.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (116) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024]. Calendula (souci officinal):. propriétés et bienfaits.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (117) plante mellifère.[consulté le 16/03/2024]. Inule visqueuse: caractéristiques et intérêt. <https://www.apiculture.net>.
- (118) Chardon-Marie - Phytothérapie - VIDAL<https://www.vidal.fr>.
- (119) Flora K, Hahn M, Rosen H, Benner K. Milk thistle. (*Silybum marianum*) for the therapy of live disease. *Am J G*. 1998;93(2):139-143p.

- (120) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024]. Chicorée : propriétés et bienfaits de cette plante.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (121) D.D. Taraxacum dens leonis Teinture Mère..<https://pharmacieetnature.com>
- (122) Les remedes du Sahara une thérapie extraordinaire Santoline et ses bienfaits.2020.10.28 <https://lessecretsdusahara.wordpress.com>
- (123) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024]. Anis vert (Pimpinella anisum) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (124) Anis vert - Phytothérapie - VIDAL<https://www.vidal.fr>
- (125) Doctissimo.[consulté le 16/03/2024]. fenouil (Foeniculum vulgare, Foeniculum officinale) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>
- (126) Fenouil - Phytothérapie – VIDAL <https://www.vidal.fr>.
- (127) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Carotte (Daucus carota) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>
- (128) Index.php.Propriétés huile essentielle Carotte sauvage / Daucus carota - Myrtea Formations en ligne [consulté le 17/03/2024]. <https://www.myrtea-formations.com>.
- (129) PictureThis.(Daucus carota subsp. carota) جزر شائع <https://www.picturethisai.com>
- (130) Ladjel S ; Zellagui A ; Gherraf N. Reinvestigation of essential oil content of Thapsiagarganica grown in the east of Algeria. sciences fondamentales et appliqués. (2011). 3(2): 30-34.
- (131) Gómez F L M. Síntesisde análogos de las thapsigarginas. [Mémoire en vue d'obtention du grade de doctorat en chimie. Département de chimie organique. Faculté des sciences]. Espagne. Université de Cádiz. 2007.
- (132) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Céleri (Apium graveolens) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (133) A. Chevallier .Encyclopedia of Medicinal Plants. New York Dor Kin.2001
- (134) R. Lisciani, E. Fattorusso, V. Surano, S. Cozzolino, M. Giannattasio, L. Sorrentino, J. Ethnopharmacol. 1984.12.163–270p
- (135) Emamghoreishi M et coll. Coriandrum sativum: evaluation of its anxiolytic effect in the elevated plus-maze J Ethnopharmacol. 2005 Jan 15;96 (3):365-70.
- (136) Aiysha Thompson et coll. Comparison of the antibacterial activity of essential oils and extracts of medicinal and culinary herbs to investigate potential new treatments for irritable bowel syndrome. BMC Complement Altern Med. 2013 Nov 28;13:338.
- (137) Max Wichtl. Testo atlante di fitoterapia. Utet scienze mediche :2006: 149-151p.

- (138) [consulté le 17/03/2024]. Les bienfaits de la coriandre sur les douleurs d'estomac.[en ligne] <https://www.rustica.fr>
- (139) P S .Le khella, des atouts santé contre l'asthme .le monde.2005
- (140) Ammi visnaga ; Caractéristiques, Utilisations et Bienfaits .France Minéraux. [en ligne]<https://www.france-mineraux.fr>.
- (141) L.H. [consulté le 17/03/2024]. Khella (Ammi Visnaga) Fruit 100g Tisane de Ammi Visnaga. [en ligne]<https://www.louis-herboristerie.com/>
- (142) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Orange amère (bigaradier) (Citrus aurantium, Citrus vulgaris) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (143) Orange amère - Complément alimentaire – VIDAL. <https://www.vidal.fr>
- (144) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Huile essentielle de citron : utilisation et bienfaits.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (145) Doctonat.[consulté le 17/03/2024].Rue d'Alep - Ruta Chalepensis .Guide complet et pratique.[en ligne] <https://doctonat.com>.
- (146) [consulté le 19/03/2024].Hibiscus rosa-sinensis Rose de Chine.[en ligne]. <https://www.lepeupledacote.com>.
- (147) [consulté le 19/03/2024]. Hibiscus rosa-sinensi - Rose de Chine.[en ligne]. <http://nature.jardin.free.fr>.
- (148) Serres Lavoie. [consulté le 19/03/2024]. L'Hibiscus Rose de Chine (Hibiscus rosa-sinensis) .[en ligne]. [https:// news/les-hibiscus](https://news/les-hibiscus)
- (149) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (150) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Mauve (Malva sylvestris) : propriétés, bienfaits.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (151) Doctissimo.[consulté le 17/03/2024]. Guimauve (Althaea officinalis) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr>.
- (152) [consulté le 17/03/2024]VIDAL phytothérapie..guimauve-althaea-officinalis. <https://www.vidal.fr/>
- (153) [consulté le 17/03/2024]Les vertus et bienfaits de la Guimauve - Althaea officinalis <https://www.herboristerieduvalmont.com>.
- (154)Cotonnier : propriétés, bienfaits, posologie. dictionnaire-des-plantes-medicinales-cotonnier.1615835.8.html .<https://www.medisite.fr>.

- (155) Ortie (*Urtica dioica*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie - Doctissimo <https://www.doctissimo.fr/>
- (156) Plante.aspx.Pariétaire : les bienfaits et propriétés de cette plante <https://www.passeportsante.net/>
- (157) [consulté le 04/04/2024]La ramie <https://lecourrier.vn/la-ramie/112615.htm>
- (158) Doctissimo.[consulté le 04/04/2024]. Aigremoine (Nom scientifique : *Agrimonia eupatoria*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr.>
- (159) Doctissimo [consulté le 04/04/2024]. Aubépine : propriétés, bienfaits en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr.>
- (160) VIDAL Phytothérapie [consulté le 04/04/2024] Aubépine [en ligne] <https://www.vidal.fr/>
- (161) Médicaments et plantes médicinales rosacina. <https://homeophyto.topsante.com>
- (162) Se soigner avec la rose des provins (*Rosa gallica*).<https://renseigner.com/sante>
- (163)VIDAL Phytothérapie[consulté le 04/04/2024]. Lierre grimpant. [en ligne] <https://www.vidal.fr/>
- (164) Doctissimo [consulté le 04/04/2024]. Lierre grimpant (*Hedera helix*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr.>
- (165) Doctissimo [consulté le 04/04/2024]. Bourrache (*Borago officinalis*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr.>
- (166) Doctissimo [consulté le 04/04/2024].Coquelicot (*Papaver rhoeas*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr.>
- (167) Doctissimo [consulté le 04/04/2024].Fumeterre (*Fumaria officinalis*) : propriétés, bienfaits de cette plante en phytothérapie.[en ligne]. <https://www.doctissimo.fr.>
- (168) [consulté le 04/04/2024].Le géranium : quels sont ses bienfaits pour la santé. <https://www.futura-sciences.com>
- (169) Virginie Missiaen [consulté le 4/3/2024].les bienfaits de la tisane de menthe poivree pour votre sante. [en ligne] <https://www.herboristerieduvalmont.com.>
- (170) Vidal phytothérapie.le 22 decembre 2017 [consulté le 4/3/2024]. menthe poivree, [en ligne] <https://www.vidal.fr.>
- (171) Ingrid haberfeld.doctissimo.le 23 mars 2023 [consulté le 04/04/2024].camomille : ses bienfaits, ses bons usages et ses precautions, <https://www.doctissimo.fr.>

- (172) Anne S .Ortie.20 septembre 2021[consulté le 4/3/2024].Delepouille. [en ligne] <https://pharmaciedelepouille.com>.
- (173) Vidal phytothérapie. 14 mars 2023 [consulté le 4/3/2024].la phytothérapie dans le traitement des insomnies, [en ligne]<https://www.vidal.fr>
- (174) Jesus cardenas .22 juin 2023 [consulté le 04/04/2024].menthe : propriétés, vertus et bienfaits.[en ligne] <https://www.doctissimo.fr>
- (175) Alexia P.24mars2021. [consulté le 05/04/2024].le7 traitements naturel contre les RGO. .[PDF] <https://www.gastroenterologuepoitiers.fr>.
- (176) doctissimo27 décembre 2023 [consulté le 05/04/2024].Mauve : bienfaits, utilisation et precautions d'emploi. [en ligne].<https://www.doctissimo.fr>.
- (177) 10 remèdes de grand-mere contre la grippe,journal des femme :10 février 2023 <https://sante.journaldesfemmes.fr/>
- (178) l'insomnie: quelle plantes sont efficaces<https://www.lehning.com>
- (179) doctissimo. [consulté le 05/04/2024].phytothérapie dans le traitement des insomnies, le 19 mars 2023 <https://www.doctissimo.fr>.
- (180).lesbienfaitsdel'aubépine.conseilssanté.santarome :15février2023 <https://www.santarome.fr>.
- (181) myriam L ;les bienfaits de l'oranger bigaradier sur la sante herbonata.fr <https://www.herbonata.fr/> .
- (182) menthe pouliotte bienfaits et plus encore. Le soir d'alger.7 octobre 2018 <https://www.lesoirdalgerie.com>
- (183) herbiolys[consulté le 05/04/2024].28 mars 2024 attenuer le brasier du reflux gastro-œsophagien avec les plantes 28 mars 2024 <https://www.herbiolys.fr/fr/blog/256>
- (184) Dr Nathalie Faggianelli.la guimauve- bienfaits, preparation, mode d'utilisation. 29 avril 2024 <https://www.passeportsante.net>.
- (185) Doctissimo13 mai 2022[consulte le 6/04/202] calendula (souci officinal) : propriétés, bienfaits pour la peau et la sante.[en ligne] <https://www.doctissimo.fr/html/sante>
- (186)avogel[consultele6/04/202]Nausée :lesmeilleuressuggestionsdeplantes <https://www.avogel.ch/fr>
- (187) Laure Martinat reflux, depressions, cholesterol Faite confiance à la phytotherapie

.plantes e santé.01 octobre 2021, le <https://www.plantes-et-sante.fr/>

(188) Jessica Giret le jus d'aloë vera : quels sont ses bienfaits et comment le consommer.marimiton.le 4 juin 2021 <https://www.marmiton.org>

(189) vidal Phytothérapie.2 aout 2012[consultele6/04/202]: Anis vert, <https://www.vidal.fr>

(190) Ph.D. Pierre Haddad. le fenouil.passportsanté :26 janvier 2022 <https://www.passeportsante.net/fr>

(191) Jesus cardenas doctissimo.28 mars 2023 [consultele6/04/202] Posologie et précautions d'emploi. <https://www.doctissimo.fr/html/sant>

(192) le 26 juillet 2022[consultele6/04/202]les meilleurs plantes qui favorisent le detox, <https://www.chicdesplantes.fr/fr>

(193) doctissimo. 07 mars 2023 [consultele6/04/202] Armoise : définition,historique,posologie et précautions d'emploi . <https://www.doctissimo.fr>

(194) Ambre marsilli Aigremoine : tous les bienfaits de cette plante sur la sante. passportsanté : le 13 fevrier 2021 <https://www.passeportsante.net/fr>

(195) Anya el hamdaoui.la marjolaine , un atout contre les regles douloureuses, passportsanté 15 mai 2024 <https://www.passeportsante.net>

(196) le jardin medicinal. l'armoise , confidente des femmes. plantes et santé.3 novembre 2011 <https://www.plantes-et-sante.fr>

(197) doctissimo. 07 mars 2023 [consultele6/04/202] .armoise posologie et précautions d'emploi dans les maladies gastrique. , <https://www.doctissimo.fr/>

(198) des remèdes naturels contre les douleurs menstruelles. Dinafem :23 juillet 2020 <https://www.dinafem.org/fr>

(199) Santoline propriétés et utilisation.docanet.20 avril 2020 <https://doctonat.com/santoline-utilisation/>

(200) chicorée : bienfaits,danger et utilisation.pandatea. le 7 juin 2023. <https://www.pandatea.fr/blogs/plante>

(201) Isabelle Briennon.les bienfaits de l'hibiscus,pharma gdd le 10 mai 2024 <https://www.pharma-gdd.com/fr>

(202) quels sont les bienfaits du jus de céleri <https://www.instagram.com>

(203) Chardon marie : bienfaits utilisation et effet secondaire <https://www.herboristerieduvalmont.com>

- (204) Isabelle Briennon. les bienfaits du pissenlit. pharma gdd. le 11 août 2023
<https://www.pharma-gdd.com/>
- (205) Vidal Phytoterapie. 07 août 2012 [consulté le 6/04/202] ortie dioïque,
<https://www.vidal.fr/>
- (206) vous avez la migraine? 5 remèdes à base de plantes pour la soulager. le soir d'alger :
14 août 2022 <https://www.lesoirdalgerie.com>
- (207) apprendre la nomenclature des plantes, le 23 octobre 2013 <https://www.jardiniersprofessionnels.fr>
- (208) Delphine Goldstein. la phytothérapie. Quesque c'est. phytothérapeute ; passe port santé :
janvier 2018 rédigée par la <https://www.passeportsante.net/fr>
- (209) medistite. [consulté le 26/04/2024]. les différentes formes de la phytothérapie, en 2016
<https://www.medisite.fr>
- (210) **wiki phyto** [consulté le 26/04/2024] comment préparer une tisane, infusion ou décoction
www.wiki phyto.org
- (211) Vidal Phytoterapie. 2010 [consulté le 26/04/2024] les 10 règles d'or de la phytothérapie,
en <https://www.vidal.fr>
- (212) Isabelle Briennon. les bienfaits de la mélisse. pharma gdd : le 27 octobre
2023. <https://www.pharma-gdd.com>
- (213) Penelope Fajon . Marmiton. 24 avril 2023 [consulté le 26/04/2024] . Découvrez pourquoi
boire du jus de citron le matin n'est pas une si bonne idée. <https://www.marmiton.org>
- (214) classification botanique et nomenclature. 1^{er} ed. Tela Botanica. 2020/04/ <https://www.tela-botanica.org>
- (215) JOVET P. Reconnaître les principales familles botaniques, Les amis du jardin botanique
littoral. 28/03/2012.
- (216) Serg L. Botanique. organographie végétale. Krivobok, 2009/2010.
- (217) R. M. T. Dahlgren, H. T. Clifford, P. F. Yeo Les familles des monocotylédones : structure,
évolution et taxonomie. 1932-1987
- (218) dicotylédone encyclopédie LAROUSSE <https://www.larousse.fr/>
- (219) John Wiley & Sons Anatomie et morphologie des plantes à graines Éditeur . Anatomy of
seed plants. 2nd Ed. New-York. Ltd : Chichester. Janvier 2015
DOI : [10.1002/9780470015902.a0002068.pub2](https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0002068.pub2) .

(220) Philippe Martin. Les familles des plantes à fleurs d'Europe: botanique systématique et utilitaire ; Presses universitaires de Namur, 2013 - 289 pages.

(221) [consulte le 28/05/2024] Plantes et botanique[en ligne] : <https://www.plantes-botanique.org/>

(223) M, PELT J-M. Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs. France: Lavoisier; BOTINEAU 2010.

(224) BOULLARD B. Plantes & champignons : dictionnaire. France: Estem. 1997.

(225) MAROUF A, VALLADE J. Dictionnaire de botanique: les phanérogames. Paris, France: Dunod.

Annexes

Annexe I : liste des plantes de jardin botanique de la faculté de médecine Annaba.

Lamiaceae.

Lavandula angustifolia L.
Lavandula latifolia L.
Lavandula dentata L.
Lavandula
Stoechas L.
Mentha pelegiumL.
Mentha piperita L.
Mentha aquatica L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Ocimum basilicumL.
Origanum majoranaL

Apiaceae

Pimpinella anisum L.
Foeniculum vulgareL.
Daucus carota L.
Thapsia garganicaL.
Apium graveolens varL.
Eryngium maritimumL.
Coriandrum sativum L.
Ammi visnaga L

Géraniaceae

Geranium maderense L.
Geranium pelargonium L

Liliaceae.

Aloe vera L.
Ruscus aculeatus L.
Yucca filamentosaL.
Drimia maritimaL.
Asparagus officinalisL.
Asphodelus microcarpusL

Araceae

Arum italicum L

Rutaceae

Citrus aurantium L.
Citrus limon L.
Ruta chalepensis L

Malvaceae

Hibiscus rosa sinensis L.
Hibiscus sabdariffa L
Malva sylvestrisL.
Althaea officinalisL.
Gossypium sp

papvéraceae.

fumaria officinalisL
papaver rhoes L

Astéraceae.

Artemisia vulgaris L.
Artemisia herba alba asso L
Artemisia absinthiumL.
Anthemis arvensisL.
Calendula officinalis L.
Inula viscosa L.
silybum marianum L.
cichorium intybus L.
taraxacum dens-leonisL.
Santonila chamaeuyparissus L

Urticaceae

Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Parietaria officinalis L.
Boehmeria nivea L.

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L.
Crataegus Monogyna L.
Rosa caninaL.
Rosa gallica L

Boraginaceae

Borago officinalis L.

Annexe II : Rôles et activités des jardins botaniques dans l'union européenne.⁽⁵¹⁾

ENCADRÉ 2

Aperçu de quelques rôles et activités des jardins botaniques dans l'Union européenne

- Étude, conservation et gestion *ex situ* et *in situ* de la flore sauvage
- Réintroductions végétales et recherche sur la restauration des habitats
- Arboriculture et dendrologie
- Services de documentation et centres d'information
- Programmes de formation à l'environnement pour enfants et adultes
- Formation des professeurs
- Tourisme
- Loisirs
- Recherche en horticulture
- Horticulture ornementale et floriculture
- Formation en horticulture
- Pédagogie
- Introduction et évaluation de nouvelles ressources génétiques agricoles
- Conservation et entretien des cultivars
- Banque de semences et de tissus
- Ressources génétiques *in situ*
- Entretien, gestion et valorisation des herbiers
- Recherche en laboratoire, dont culture végétale *in vitro* (culture de tissus)
- Recherche en ethnobotanique
- Aménagement urbain, répartition des ressources et utilisation des sols

Annexe III : Data base format Excel.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nom français, Nom arabe.	Classification.	Utilisation thérapeutique.	Partie utilisée, mode d'emploi posologie et méthode d'utilisation.				Caractères de la familles
	Lavande varie. Lavande officinale.	Cl: dicotylédones. D: Lamiales. F: Lamiaceae.	Sédatif; brulures.	Les fleurs.	Infusion. HE.	Infusion: 0.8 g - 1.5g des fleurs dans 150 ml de l'eau 3x/j. HE: 10 gouttes dans un encoisor pour inhalation.		Famille des Lamiaceae. tige : Quadrangulaire. Feuille : Simple; opposées. Inflorescence : De type cymeux; condensées en glomérules; 2; symétrie bilatérale.
2	Lavande aspic.	Cl: dicotylédones. D: Lamiales. F: Lamiaceae.	Antibactérien.	Les fleurs.	Infusion. HE.	Infusion: 0.8 g - 1.5g des fleurs dans 150 ml de l'eau 3x/j. HE: 10 gouttes dans un encoisor pour inhalation.		Famille des Lamiaceae. tige : Quadrangulaire. Feuille : Simple; opposées. Inflorescence : De type cymeux; condensées en glomérules; 2; symétrie bilatérale.
3	Lavande dentée.	Cl: dicotylédones. D: Lamiales. F: Lamiaceae.	Antibactérien.	Les fleurs.	Infusion. HE.	Infusion: 0.8 g - 1.5g des fleurs dans 150 ml de l'eau 3x/j. HE: 10 gouttes dans un encoisor pour inhalation.		Famille des Lamiaceae. tige : Quadrangulaire. Feuille : Simple; opposées. Inflorescence : De type cymeux; condensées en glomérules; 2; symétrie bilatérale.
4	Lavande papillon.	Cl: dicotylédones. D: Lamiales. F: Lamiaceae.	Alimentaire. Parfumerie. Cosmétique.	Les fleurs.	HE.	HE: application de 2 à 5 gouttes sur la peau.		Famille des Lamiaceae. tige : Quadrangulaire. Feuille : Simple; opposées. Inflorescence : De type cymeux; condensées en glomérules; 2; symétrie bilatérale.
5	Menthe poivrée.	Cl: dicotylédones. D: Lamiales. F: Lamiaceae.	Traitements divers.	Les fleurs.	Infusion. HE.	Infusion: 0.8 g - 1.5g des fleurs dans 150 ml de l'eau 3x/j. HE: 10 gouttes dans un encoisor pour inhalation.		Famille des Lamiaceae. tige : Quadrangulaire. Feuille : Simple; opposées. Inflorescence : De type cymeux; condensées en glomérules; 2; symétrie bilatérale.

	A	B	C	D	E
1	La maladie	Plante from	Nom français/arabe	Utilisation	Precautions
2	Migraine	<i>Mentha piperita L.</i>	Menthepoivrée المنعناق الفلفل	Infusion d'une 1 cas de feuilles coupées ou 2 branches fraîchement cueillies à prendre 2 à 3 F/J, peut être appliquée en compresse bien fraîches	Cl: grossesse/allaitement / présence de calcul de la
3		<i>Anthemis arvensis L.</i>	La camomille sauvage البانوج	Infusion de 30cas de fleurs séchées	Cl: grossesse/allaitement / personnes asthmatique
4		<i>Rosa gallica L.</i>	Rose rouge ورد مسكي	Infusion de 2 ou 3 cas de pétales de rose à placer dans un coin de la pièce	/
5	La grippe	<i>Mentha pelegium L.</i>	Menthe pouliote نقر	Infusion de feuilles.	les personnes souffrant de troubles de vésicule biliaire/ troubles hépatiques graves et Cl: en cas de diarrhée
6		<i>Malva sylvestris L.</i>	La Mauve الحنظل	Une infusion de 2 cas d'un mélange de fleurs et feuilles à prendre 3F/J	Cl: problèmes d'estomac.
7	L'insomnie	<i>Citrus limon L.</i>	Citronnier ليمون حامض	Jus froid	Cl: grossesse/allaitement /Prise de Med de la thyroïde /
8		<i>Melissa officinalis L.</i>	Melissa officinale ترندال مالمية	Infusion/décoction de feuilles à prendre 3F/J	Cl: grossesse/allaitement /Problèmes de prostate/Déséquilibre
9		<i>Citrus aurantium L.</i>	Orange amère الرندع	Infusion du zeste séchée le soir	Cl: diabète/dépression/ Migraines /HTA/Troubles coronariens ou cardiaques/Problèmes de prostate/Déséquilibre
10	Le reflux-gastroesophaie	<i>Crataegus Monogyna L.</i>	Aubépine الزعرور	Infusion le soir	Cl: grossesse/allaitement /Enfants-12
11		<i>Aloe vera L.</i>	Aloès des barbades الصبار	2 cas du gel à prendre 3 F/J avant les repas pendant 4 semaines	Cl: grossesse / allaitement / troubles
12		<i>Althaea officinalis L.</i>	Guimauve الحنظلي	Décoction froide de racines, laisser reposer une heure puis recueillir le gel qui se forme à la surface / 1 cas du gel 4F/J après les repas et au coucher	Consommer 2h avant ou après prise d'un traitement / prises des suppléments de

	A	B	C	D	E	F
1	module:	maladie:	Nom scientifique:	Nom français/arabe:	Utilisation :	Precautions d'emploi:
2	pneumologie	bronchite:	<i>hedera helix L.</i>	lierre grim pant الرأى	Infusion de 0.3 g de feuilles séchées par tasse d'eau à prendre 3F/J	Cl: ulcère/RGO Grossesse/allaitement
3			<i>Marrubium vulgare L.</i>	Marube Blanc مرورت	Infusion de 1.5g des ommités aériennes fleuries séchées à prendre 3F/J	Cl: grossesse / prise des hypoglycémiants
4			<i>Malva sylvestris L.</i>	Mauve الحنظل	Infusion de 2 cas d'un mélange de feuilles et fleurs à prendre	/
5	Asthme	Hypertension - artérielle	<i>papaver rhoeas L.</i>	Coquelicot النشتر	Infusion de pétales à prendre max 3F/J	Cl: grossesse / allaitements
6			<i>Hibiscus rosa sinensis L.</i>	Rose de chine الكوكبة	Infusion de fleurs séchées	Cl: grossesse/allaitement
7	cardiologie	Mauvaise circulation du sang	<i>Crataegus Monogyna L.</i>	Aubépine الزعرور	1 cas de fleurs séchées à prendre 4 F/J pour une cure de 350g de poudre séchée 3F/J	Cl: grossesse/allaitement / hypotension
8			<i>Ruscus aculeatus L.</i>	Petit houx رشاق		Cl: HTA / grossesse / allaitement
9			<i>Aloe vera L.</i>	Aloès des barbades الصبار		/
10	gastrologie	Gastrite	<i>Anthemis arvensis L.</i>	L'Anthemis des champs	Infusion de fleurs séchée à prendre 3F/J après les repas	Cl: asthme / prise d'anticoagulants
11			<i>Malva sylvestris L.</i>	La camomille sauvage	Mauve الحنظل	5 à 10g de plante séchée à prendre 2 F/J après les repas pour une cure de 2 semaines

Annexe IV : cours.

Cour 1 : généralités en phytothérapie clinique

1. La nomenclature binominale des plantes : (208)

- **Le Genre : Premier terme de la nomenclature des plantes**

Le premier terme d'un nom botanique, c'est le genre Il peut même être employé seul. Il rassemble des plantes aux caractéristiques communes. Il peut regrouper plusieurs espèces par exemple il regroupe toutes les sortes de noisetiers sous le nom de *Corylus*.

- **L'espèce : Second terme de la nomenclature des plantes**

ce nom désigne des plantes pouvant se reproduire entre elles. Il sert à différencier les plantes d'un même genre par exemple *Corylus avellana* (noisetier commun) et *Corylus maxima* (noisetier de Lombardie ou noisetier franc).

2. Définition :

2.1. Phytothérapie (209 ;210)

La phytothérapie est une médecine naturelle basée sur l'utilisation des plantes et de leurs extraits. Le mot phytothérapie vient du grec phyton qui veut dire plantes et therapeia qui veut dire soigner. Elle est considérée par l'OMS comme une médecine conventionnelle. Elle se répartit en différentes spécialités telles que la phytothérapie pharmaceutique, l'herboristerie et l'aromathérapie.

2.2. La phytothérapie pharmaceutique (210)

La phytothérapie pharmaceutique est la forme de phytothérapie qui n'utilise que des produits d'origine végétale à action rapide sous différentes formes. Gélules, suppositoires, sirops et gouttes.

2.3. L'herboristerie (210)

La forme de phytothérapie la plus ancienne est l'herboristerie. Elle recourt aux plantes séchées comme aux plantes fraîches, qui peuvent être pris sous différentes formes telles que macérations, infusions, décoction.

3. Mode de préparation et mode d'emploi (211)

- **Infusion :**

Il faut verser de l'eau chaude sur la partie de la plante séchée, broyée ou fraîche puis la laisser tremper 5 à 10 minutes, puis filtrer. Prendre par voie orale, pour faire des inhalations (استنشاق) ou bien pour faire des gargarismes (الغرغرة)

Dans l'infusion on utilise beaucoup plus les feuilles, les fleurs.

- **Décoction :**

Plongez les parties de la plante dans de l'eau froide, faites bouillir pendant 5 à 45 minutes, selon la partie de la plante utilisée, puis filtrez. Prendre par voie orale. Utilisée pour la partie rigide de la plante comme les tiges.

Cataplasme :

Préparez une pâte végétale suffisamment grosse pour être appliquée sur la peau. La plante peut être broyée ou en poudre, mélangée avec de l'eau puis faire cuire doucement en remuant constamment pour obtenir la consistance désirée.

{Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison} Paracelse

4. Précautions d'emplois (212)

- Ne jamais cueillir ces propres plantes dans la nature.
- Acheter ces plantes en pharmacie ou dans une herboristerie.
- Ne jamais sous-estimer les dangers des plantes car Certaines sont toxiques, d'autres risquent d'interagir avec des médicaments et de provoquer des effets indésirables, faut toujours signalez un traitement de phytothérapie à votre médecin ou votre pharmacien, comme le dit Paracelse :

« Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison »

- Les femmes enceintes, allaitantes ou les personnes souffrant de maladies chroniques sous traitement de longue durée devraient toujours demander conseil à un spécialiste avant d'entreprendre un traitement de phytothérapie.

5. Conseils (212.213.214)

- Pour la conservation, les plantes médicinales doivent être conservés dans un récipient hermétique et dans un endroit frais et sombre afin d'éviter l'exposition à l'air, la chaleur, l'humidité et la lumière.
- La dose idéale pour concocter une infusion est de 1 cuillère à café de plante sèche pour une tasse d'eau, *Pour les plantes fraîches, il faut compter le double.*
- il est recommandé de consommer une tasse d'infusion après chaque repas (3 fois par jour) afin de bénéficier de tous ses bienfaits.
- Le meilleur moment pour boire une tisane c'est entre les repas, idéalement une demi-heure avant et une heure après, pour profiter au mieux de ses bienfaits, Boire pendant les repas dilue en effet les sucs digestifs dans l'estomac, ce qui ralentit la digestion.
- Toujours choisir les plantes en vrac car ces dernières sont souvent de meilleure qualité.
- Il est recommandé de faire des cures de 10 à 20 jours maximum, car il peut y avoir un phénomène d'épuisement et d'échappement (moins d'efficacité) à boire des tisanes tous les jours.

Vous devez boire vos tisanes dans les 24 heures après leurs préparations

Cour 2: généralités en botanique

1. Classification et caractères botanique :

En nomenclature botanique, un taxon est habituellement affecté à un rang taxinomique dans la hiérarchie systématique. Le rang de base est l'**espèce**, qui définit un ensemble d'individus interféconds. Le second en importance est le **genre** (*genus*) : une espèce ne peut pas recevoir un nom botanique sans être affectée à un genre. Le rang de troisième importance est la **famille**.

(215)

- **Monocotylédones :** (218)

Racine : fasciculé c'est-à-dire constitué de racines non ramifiées.

Tige : pas de formation de bois secondaire et absence d'un véritable tronc.

Feuilles : nervures parallèles.

Fleurs : trimères : 3 sépales, 3 pétales, 2x3 étamines, 3 carpelles.

Pollen : possédant généralement une seule ouverture (zone de faiblesse permettant le passage du tube pollinique).

- **Dicotylédones :** (219)

Racine. : De type pivotant.

Tige : la présence de cambium permettant la formation de bois secondaire vers l'intérieur et de liber vers l'extérieur.

Feuilles : nervures réticulées.

Fleurs : typique présente 4 ou 5 verticilles (sépales, pétales, étamines et carpelles).

Pollen : à 3 ouvertures (zones de faiblesse permettant le passage du tube pollinique).

2.2. Caractéristiques anatomiques :

- **Racine :** (220)

Monocotylédones : Racine de Stèle. Importante endoderme en U (fer à cheval) faisceaux de xylème et Phloème. de Nombre important (12 à 20) la Moelle abondante ; et absence de Structures secondaires.

Le Racine de dicotylédones : réduite ; endoderme à cadre Peu de faisceaux (2 à 5) la Moelle absente (ou bien remplacée par xylème) et Présence de Structures secondaires.

- **Tige :** (220)

Les faisceaux cribro-vasculaires de la tige des monocotylédones disposé en Plusieurs cercles concentriques ; mais de dicotylédones disposés sur un seul cercl

Les structures secondaires absentes chez les monocotylédones ; et présente chez les dicotylédones.

L'Ecorce de monocotylédones absente ou réduite, moelle développée ; et le Parenchyme médullaire plus abondant que le parenchyme cortical chez les dicotylédones.

- **La feuille :** (220)

Le Parenchyme des monocotylédones de stomates sont répartis d'une façon égale sur l'épiderme de la face ventrale et dorsale Homogène et de dicotylédones la face dorsale riche en stomates. Hétérogène (parenchyme palissadique et lacuneux).

Faisceaux conducteurs de nervures parallèles constituées d'un faisceau unique, très souvent uni à l'épiderme dorsal par les bandes de fibres sclérifiées chez les monocotylédones et de nervures ramifiées constituées d'un ou plusieurs faisceaux de xylème interne et de phloème externe, entourés de tissus de soutien chez les dicotylédones.

Les formations secondaires sont absentes chez les monocotylédones et peu développées en général au niveau de la nervure principale (xylème II et Phloème II) chez les dicotylédones.

3. Caractéristiques des familles des Monocotylédones et dicotylédones

- **Lamiaceae :** (221)

Sont de Tige quadrangulaire ; de Feuille Simple opposées ; et de Inflorescence de type cymeux ; condensées en glomérules ; zygomorphe a symétrie bilatérale.

- **Liliaceae :** (221)

Sont de Tige modifiée le bulbe feuillé à la base et les feuilles alternes d'Inflorescence solitaires ; groupées en grappes ; en corymbe ou une cyme ; sont des Plantes à bulbes et fruit a capsule loculicide.

- **Araceae :** (221) (222)

La tige érigée ou rampantes ; la feuille simple ou composée ; souvent basilaires et l'inflorescence composée d'un spadice entouré par une spathe et le fruit en baie.

- **Astéraceae.**(223) (224)

La tige généralement aériennes dressée et cylindrique. Les feuilles sans stipules ; alternes.

Inflorescence en capitule et Fruit un akène.

- **Apiaceae.** (222)

De tige feuillées et florifères ; hautes de plusieurs mètres chez certaines espèces et feuille Alternes et engainantes. Inflorescence en ombelle comprenant des ombellules.

- **Rutaceae.** (222)

La tige ligneuses liégé et épineuses.; la feuille Alternes ou opposées ; simple ou composées avec un rachis ailé et un pétiole ailé.; l'inflorescence Des corymbes ; des panicules ou des cymes. Les fleurs actinomorphes rarement zygomorphes; sont caractérisé par La présence de glande a HE visibles sur les feuilles.

- **Malvaceae.** (222)

Tige robuste ; cylindrique à cannelée a la base ; creuse ; fortement hispide. feuille; Alternes ; simple ou diversement lobées. Inflorescence ;variables ;axillaires ou terminales : cymes ;paniculiformes à fleurs entomophile ; solitaires. les graines couvertes de poils fins.

- **Urticaceae.** (222)

Tige pubescent. Couvrée par des poils ; feuille alternes ou opposées. Inflorescence en cyme à fleurs actinomorphes et fruit un akène. Graine à albumen huileux.

- **Rosaceae.** (221)

Tige dressées ; rarement étalées. Feuille alterne ; inflorescence Variable généralement en grappe à fleur hermaphrodites ; Fruit akène ou drupe.

- **Araliaceae.** (221)

Tige lianes rampantes ou grimpantes ; feuille alterne ; inflorescence terminales ou pseudo latérales ; ombelliformes à fleurs actinomorphes pentamères ; Fruit drupe ou baie.

- **Boraginaceae.;** (222)

Tige Couvertes de poils rêches ; feuille alterne; inflorescence en cyme unipare scorpoide; Fruit plus ou moins charnu et drupacé ; peut-être akénoïd

- **Papavéraceae. (222)**

Tige dressée ; simple ou ramifiée ; feuille opposées ; alternes ; simples.; Fleurs solitaires ou assemblées en panicules ; cymes ; racèmes ; ombelles; Plantes laticifères.

- **Geraniaceae. (225)**

Tige succulentes possèdent des nœuds articulées ; feuille alternes ou opposées ; pétiolées simples et palmatifides ; inflorescence Pseudo-ombelles axillaires ; Fruit appelés shieocarpe

Résumé

Les technologies d'intelligence artificielle appliquées au domaine de la santé progressent rapidement et sont déjà mises en œuvre dans de nombreuses spécialités médicales.

Comme dans toutes les autres spécialités médicales, l'IA est de plus en plus utilisée dans le domaine de la botanique médicale pour : identifier les plantes sur photo ; étudier la phénologie des végétaux ; soutenir la numérisation des herbiers et en phytothérapie....

L'objectif principal de notre travail consiste en : la création d'une application d'enseignement en botanique médicale et phytothérapie clinique via l'intelligence artificielle.

Pour atteindre notre objectif, il est nécessaire de rédiger une base de données primitive. C'est pour cela qu'une recherche approfondie sous forme de méta-analyse a été effectuée dans les bases de données médicales et les moteurs de recherche scientifique. Après avoir terminé la collecte et l'organisation des informations, la base de données a été convertie au format approprié, le format Excel, pour passer à l'étape de codage et des travaux informatiques. Après cela, notre application sera prête.

Botanique Intelligente est un outil scientifique pédagogique basé sur les technologies d'IA, soutenu par un chatbot dynamique. Il est divisé en deux parties : une pharmacie pour les étudiants en pharmacie et une autre pour les étudiants en médecine.

Le développement d'une nouvelle approche pédagogique pour l'enseignement de la botanique médicale via l'intelligence artificielle est devenu nécessaire et c'est ce que notre application offre.

Abstract

Artificial intelligence technologies applied to the field of health are progressing rapidly and are already being implemented in many medical specialties.

As in all other medical specialties, AI is increasingly used in the field of medical botany for: identifying plants from photos; studying plant phenology; supporting the digitization of herbariums; and in phytotherapy.

The main objective of our work is to create a teaching application in medical botany and clinical phytotherapy via artificial intelligence.

To achieve our goal, it is necessary to draft a primitive database. For this reason, an in-depth search in the form of a meta-analysis was conducted in medical databases and scientific search engines. After completing the collection and organization of information, the database was converted to the appropriate format, Excel, to move on to the coding and computer work stage. After that, our application will be ready.

Botanique Intelligente is a scientific educational tool based on AI technologies, supported by a dynamic chatbot. It is divided into two parts: one for pharmacy students and another for medical students.

The development of a new educational approach for teaching medical botany through artificial intelligence has become necessary, and that is what our application offers.

المخلص

تتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة في مجال الصحة بسرعة ويتم تنفيذها بالفعل في العديد من التخصصات الطبية. كما هو الحال في جميع التخصصات الطبية الأخرى، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مجال علم النبات الطبي ل: تحديد النباتات من خلال الصور؛ دراسة الظواهر النباتية؛ دعم رقمنة المعشبات وفي العلاج بالنباتات. يتمثل الهدف الرئيسي من عملنا في: إنشاء تطبيق لتعليم علم النبات الطبي والعلاج بالنباتات السريرية عبر الذكاء الاصطناعي.

لتحقيق هدفنا، من الضروري إعداد قاعدة بيانات أولية. لذلك، تم إجراء بحث معمق على شكل تحليل في قواعد البيانات الطبية ومحركات البحث العلمي وبعد الانتهاء من جمع وتنظيم المعلومات، تم تحويل قاعدة البيانات إلى التنسيق المناسب للانتقال إلى مرحلة البرمجة والأعمال الحاسوبية ومن ثم سيكون تطبيقنا جاهزاً.

تطبيقنا هو أداة علمية تعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعومة برобوت دردشة ديناميكي. وهو مقسم إلى جزأين: جزء لطلاب الصيدلة وجزء آخر لطلاب الطب

أصبح تطوير نهج تعليمي جديد لتعليم علم النبات الطبي عبر الذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً وهذا ما يوفره تطبيقنا.

Résumé

Les technologies d'intelligence artificielle appliquées au domaine de la santé progressent rapidement et sont déjà mises en œuvre dans de nombreuses spécialités médicales.

Comme dans toutes les autres spécialités médicales, l'IA est de plus en plus utilisée dans le domaine de la botanique médicale pour : identifier les plantes sur photo ; étudier la phénologie des végétaux ; soutenir la numérisation des herbiers et en phytothérapie....

L'objectif principal de notre travail consiste en : la création d'une application d'enseignement en botanique médicale et phytothérapie clinique via l'intelligence artificielle.

Pour atteindre notre objectif, il est nécessaire de rédiger une base de données primitive. C'est pour cela qu'une recherche approfondie sous forme de méta-analyse a été effectuée dans les bases de données médicales et les moteurs de recherche scientifique. Après avoir terminé la collecte et l'organisation des informations, la base de données a été convertie au format approprié, le format Excel, pour passer à l'étape de codage et des travaux informatiques. Après cela, notre application sera prête.

Botanique Intelligente est un outil scientifique pédagogique basé sur les technologies d'IA, soutenu par un chatbot dynamique. Il est divisé en deux parties : une pharmacie pour les étudiants en pharmacie et une autre pour les étudiants en médecine.

Le développement d'une nouvelle approche pédagogique pour l'enseignement de la botanique médicale via l'intelligence artificielle est devenu nécessaire et c'est ce que notre application offre.

Mots clés : intelligence artificielle, botanique médicale, pédagogie, application, Data base.

Encadrante :

Pr.Mecheri Rym : Pharma_rym@yahoo.fr

Faculté de médecine Annaba.

Auteurs :

Beddiar Khaoula : kindakola@gmail.com

Laskri Rim: laskrim365@gmail.com